

III EDIÇÃO

SIMPÓSIO LACCC

CONECTANDO SABERES NO
CENTRO CIRÚRGICO E CME
UM ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR

Organizadores:

Jhennifer Pereira dos Santos
Igor Diego Reis de Oliveira
Lucas Felipe Santos Fernandes
Mayulle Mayanne Castro Pantoja
Marcos André Pinheiro Serra
Raendrea dos Santos Sacramento
Gabriela Leal Costa
Gabriella Nascimento da Silva
Alexandra Yara de Andrade de Oliveira
Maria de Lourdes Moraes Carvalho
Marcela Raissa Asevedo Dergan
Jully Greyce Freitas de Paula Ramalho
Yasmin Martins de Sousa

SIMPÓSIO LACCC

Conectando Saberes no Centro Cirúrgico e CME: um Enfoque Multidisciplinar

Anais do Simpósio LACCC – 2025

Organizadores:

Jhennifer Pereira dos Santos
Igor Diego Reis de Oliveira
Lucas Felipe Santos Fernandes
Mayulle Mayanne Castro Pantoja
Marcos André Pinheiro Serra
Raendrea dos Santos Sacramento
Gabriela Leal Costa
Gabriella Nascimento da Silva
Alexandra Yara de Andrade de Oliveira
Maria de Lourdes Moraes Carvalho
Marcela Raissa Asevedo Dergan
Jully Greyce Freitas de Paula Ramalho
Yasmin Martins de Sousa

Publicação: Editora Humanize
Belém – 2025

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação do copyright (Lei 5.988/73 e Lei 9.61/98)

Organizadores

Jhennifer Pereira dos Santos
Igor Diego Reis de Oliveira
Lucas Felipe Santos Fernandes
Mayulle Mayanne Castro Pantoja
Marcos André Pinheiro Serra
Raendrea dos Santos Sacramento
Gabriela Leal Costa
Gabriella Nascimento da Silva
Alexandra Yara de Andrade de Oliveira
Maria de Lourdes Moraes Carvalho
Marcela Raissa Asevedo Dergan
Jully Greyce Freitas de Paula Ramalho
Yasmin Martins de Sousa

Diagramação e Editoração

Luis Filipe Oliveira Duran
Caroline Taiane Santos da Silva
Naiara Paula Ferreira Oliveira

Corpo Editorial

Maria de Lourdes Moraes Carvalho
Marcela Raissa Asevedo Dergan
Jully Greyce Freitas de Paula Ramalho
Yasmin Martins de Sousa

Publicação

Editora Humanize

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (Editora Humanize, BA, Salvador)

J59a Jhennifer Pereira dos Santos, Igor Diego Reis de Oliveira, Lucas Felipe Santos AC27783 Fernandes, Mayulle Mayanne Castro Pantoja, Marcos André Pinheiro Serra, Raendrea dos Santos Sacramento, Gabriela Leal Costa, Gabriella Nascimento da Silva, Alexandra Yara de Andrade de Oliveira, Maria de Lourdes Moraes Carvalho, Marcela Raissa Asevedo Dergan, Jully Greyce Freitas de Paula Ramalho, Yasmin Martins de Sousa.

Anais do III Simpósio Lacc: Conectando saberes no Centro Cirúrgico e CME: um enfoque multidisciplinar - 3ªed. Bahia / BA: Editora Humanize, 2025

1 livro digital; ed. 3; il.

ISBN: 978-65-5255-140-5

CDU 610

1. Saúde 2. Multiprofissional 3. Centro Cirúrgico

I. Título

Índice para catálogo sistemático

1. Saúde	01
2. Multiprofissional	02
3. Centro Cirúrgico	16

APRESENTAÇÃO

Os Anais do Simpósio LACCC representam o resultado científico e formativo de um encontro dedicado ao fortalecimento da prática profissional nos cenários do Centro Cirúrgico (CC) e da Central de Material e Esterilização (CME). Reunindo produções de estudantes, pesquisadores e profissionais da saúde, esta publicação reflete o compromisso coletivo com a segurança do paciente, a qualificação dos processos assistenciais e o avanço tecnológico aplicado ao cuidado.

Ao longo das páginas, o leitor encontrará estudos que abordam temas essenciais e contemporâneos, incluindo protocolos de cirurgia segura, sustentabilidade hospitalar, assistência perioperatória, biossegurança, implicações psicossociais do cuidado e desafios enfrentados em situações de urgência e emergência. As pesquisas aqui reunidas ampliam a compreensão sobre práticas seguras, promovem a cultura de qualidade e reforçam o papel estratégico da enfermagem nos diferentes momentos do ato cirúrgico.

Este material consolida conhecimentos produzidos em diferentes instituições de ensino e serviços de saúde, valorizando a troca de experiências, a produção acadêmica e o incentivo à pesquisa como pilares para o desenvolvimento profissional. Sua publicação fortalece o propósito do evento: integrar ciência, reflexão crítica e humanização, contribuindo para uma assistência ética, eficaz e centrada nas necessidades do paciente.

Agradecemos a todos os autores, avaliadores, palestrantes e participantes que tornaram este trabalho possível. Que estes anais inspirem novas investigações, práticas inovadoras e o contínuo compromisso com a excelência em saúde.

SUMÁRIO

1. PAPEL DA ENFERMAGEM NA UTILIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE CIRURGIA: CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE.....	7
2. CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO COMO CENÁRIOS DE SUSTENTABILIDADE.....	9
3. A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA PARA A QUALIDADE DO CUIDADO	10
4. BIOSSEGURANÇA NO CENTRO CIRÚRGICO E CME: ESTRATÉGIAS PARA FORTALECER A SEGURANÇA DO PACIENTE E A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	11
5. COMPLICAÇÕES CARDÍACAS EM ADULTO NO PÓS- OPERATÓRIO IMEDIATO: ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO.....	12
6. A IMPORTÂNCIA DO CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO NO CONTROLE DE INFECÇÕES: ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PROCESSO	14
7. SEGURANÇA DO PACIENTE EM CIRURGIAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	16
8. CORRELAÇÃO DA ENFERMAGEM COM A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS	18
9. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO CENTRO CIRÚRGICO E SUAS REPERCUSSÕES À SAÚDE MATERNA.....	20
10. TECNOLOGIAS INOVADORAS NA ASSISTÊNCIA PERIOPERATÓRIA: IMPACTOS NA SEGURANÇA E EFICIÊNCIA.	22
11. DESAFIOS ENFRENTADOS NA SEGURANÇA DO PACIENTE NO CENTRO CIRÚRGICO E CME	24
12. ASPECTOS EMOCIONAIS E PSICOSSOCIAIS EM PACIENTES PRÉ- OPERATÓRIOS: IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE MENTAL	26
13. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA HANSENÍASE NO BRASIL ENTRE 2020 E 2024: INFLUÊNCIA DOS DETERMINANTES SOCIAIS	28
14. SEGURANÇA DO PACIENTE EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS-DE EMERGÊNCIA ..	30
15. PREVENÇÃO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO EM PACIENTES CIRÚRGICOS: ESTRATÉGIAS NÃO FARMACOLÓGICAS DE ENFERMAGEM.....	32
16. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PERIOPERATÓRIO DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	34
17. CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO COMO CENÁRIOS DE SUSTENTABILIDADE.....	36

18. INTEGRAÇÃO ENTRE SETORES NO CUIDADO AO PACIENTE CARDIOPATA.....	37
19. O PAPEL DA ENFERMAGEM NO PRÉ OPERATÓRIO PARA O CONTROLE DE INFECÇÕES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.....	38
20. A INFLUÊNCIA DA ÉTICA PROFISSIONAL NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DA ENFERMAGEM NO CENTRO CIRÚRGICO	40
21. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM PESSOAS VIVENDO COM HIV E AIDS: CUIDADOS, ESTIGMAS E PRECONCEITOS	41
22. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS NA REGIÃO NORTE DO BRASIL	43
23. A RECUSA FAMILIAR COMO DESAFIO NO PROCESSO DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS NO BRASIL.....	45

PAPEL DA ENFERMAGEM NA UTILIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE CIRURGIA: CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE

Lucas Araújo Santos

Acadêmico de Enfermagem pela Universidade da Amazônia – UNAMA

Aimee Peçanha Sousa

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade da Amazônia – UNAMA

Lívia Suellen Tavares Mendes Enfermeira,

Faculdade Metropolitana da Amazônia (FAMAZ).

Especialização em Gestão da Qualidade em saúde e Segurança do Paciente, Universidade Federal do Pará (UFPA)

Introdução: O protocolo de cirurgia segura é um conjunto de ações que reduzem riscos e previnem eventos adversos durante o período transoperatório. Esse protocolo busca evitar erros e promover a segurança do paciente em três momentos críticos, antes da indução anestésica (sing-in), antes da incisão cutânea (time-out) e antes do término da cirurgia (sing-out), incluindo o checklist para realizar a identificação do paciente, procedimento correto e lateralidade correta permitindo evitar possíveis erros e garantir a segurança do paciente. Dessa forma, o enfermeiro tem um papel crucial na utilização desse protocolo garantindo um atendimento seguro desde a admissão do paciente até a saída do bloco cirúrgico. **Objetivo:** Identificar o papel da equipe de enfermagem para a segurança do paciente utilizando o protocolo de cirurgia segura. **Metodologia:** Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, com buscas realizadas nas bases de dados Scielo e Lilacs, utilizando os operadores booleanos AND e OR, com os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (Decs): “Enfermagem”, “Protocolo”, “Centro cirúrgico”. Foram incluídos os artigos disponíveis na íntegra, no idioma português, que foram publicados no período de 2020 a 2025. Excluíram-se artigos repetidos nas bases de dados selecionadas e que não contemplavam a temática do estudo. Foram encontrados 9 artigos dos quais 5 foram selecionados para compor a amostra final. **Resultado e discussão:** Identificou-se que a utilização do protocolo de cirurgia segura no transoperatório representou um avanço significativo para segurança do paciente durante todo o ato cirúrgico. O enfermeiro assume um papel fundamental na aplicação desse protocolo, sendo responsável por orientar, planejar, organizar e supervisionar todas as etapas do processo cirúrgico enfatizando a importância do checklist e o preenchimento correto durante os três momentos (Sing in, time out e sing out). No momento da admissão do paciente no centro cirúrgico, realiza-se as etapas iniciais da identificação, solicitando nome completo, a data de nascimento e nome da mãe, tal medida é essencial devido à possibilidade de existirem pacientes com nome ou sobrenome semelhante, assim podendo evitar que o paciente seja encaminhado para a sala operatório incorreta ou a realização do procedimento inadequado. Em seguida, confirmar-se a lateralidade do ato cirúrgico a ser realizado, essa etapa é crucial para prevenir que o paciente seja anestesiado ou que seja submetido ao procedimento cirúrgico inadequado, além do horário inadequado da antibióticoprofilaxia. A eficácia dessas etapas depende fundamentalmente de uma comunicação clara e efetiva da equipe multidisciplinar, incluindo o cirurgião, anestesista e equipe de enfermagem garantindo uma cirurgia segura. **Conclusão:** O protocolo de cirurgia segura é uma ferramenta essencial no centro cirúrgico, pois previne eventos adversos e promove a segurança do paciente durante o transoperatório. A atuação do enfermeiro é fundamental na execução do checklist. Contudo, ainda há resistência da equipe quanto à sua aplicação, devido à burocracia e à falha na comunicação entre os profissionais. Diante desse cenário, o enfermeiro tem o papel de orientar sobre o uso adequado do protocolo, prevenindo erros e garantindo uma assistência segura e de qualidade.

Palavras-chave: “Protocolo” “Enfermagem” “Centro cirúrgico”

Área temática: “Centro cirúrgico”

REFERÊNCIAS

BARBOSA, G.C.; SILVA, Y.C.A.; SILVA, F.J.A.; TEIXEIRA, A.L.S.; LOPES, G.S.; GURGEL C.N.S.; Segurança do paciente: o papel do enfermeiro no controle de qualidade no centro Cirúrgico. **Revista Research, Society and Development**, São Paulo, v. 11 n. 17 p. 1-8 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i17.38959> acesso em: 26 out. 2025.

ARAUJO, T.R.; SILVA, J.L.G.S.; PASSOS, E.R.; SECUNDO; C.O.; Atuação do enfermeiro no protocolo de cirurgia segura: uma intervenção no pronto socorro. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 7, p.1-8 Disponível em: <https://doi.org/10.25248/REAS.e8202.2021> acesso em: 26 out. 2025.

ROCHA, R.G; NASCIMENTO, E.F; ALVES, S.S; ALVES, S.S; MARTA, C.B, TAVARES, J.M.A.B; Boas práticas na utilização do checklist de cirurgia segura por enfermeiros no período transoperatório. **Global Academic Nursing Journal**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 1-52021. Disponível em: <https://globalacademicnursing.com/index.php/globacadnurs/article/view/135>. Acesso em: 26 out. 2025.

RIBEIRO, B; SOUZA, J.S.M; A segurança do paciente no centro cirúrgico: papel da equipe de enfermagem. **Semina: Ciências Biológicas e da Saúde**, Paraná, v. 43, n. 1, p. 27-38, 2022. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/ucl/index.php/seminabio/article/view/42423>. Acesso em: 26 out. 2025

TOTI, I. C. C.; BITTENCOURT, J. F. V.; BOREL, M. G. C.; MONTEIRO, T. B. M.; SILVA, C. N.; THOFEHRN, M. B. Percepções dos profissionais de enfermagem na aplicação do checklist de cirurgia segura. **Journal of Nursing and Health**, v. 10, n. 1, p. 2-11 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.15210/jonah.v10i1.18332> acesso em: 26 out. 2025.

CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO COMO CENÁRIOS DE SUSTENTABILIDADE

Clayseane Nunes Araújo

Acadêmica de Enfermagem, Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ)

Valéria Soares Bechir

Enfermeira, Mestre em Educação e Tecnologia de Enfermagem, Centro Universitário

Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ)

Introdução: A sustentabilidade envolve a preservação dos recursos naturais, desenvolvimento econômico e bem-estar social. Na área hospitalar, a Central de Material e Esterilização (CME) recebe os materiais contaminados e realiza a descontaminação, limpeza, desinfecção, preparo, empacotamento, esterilização, armazenamento e distribuição. Já o Centro Cirúrgico (CC) é um dos maiores consumidores da CME, visto que as cirurgias precisam de artigos processados de maneira segura para evitar infecção. Nesse processo são gerados resíduos que requerem manejo adequado. Portanto, é necessário criar estratégias que tragam redução de custos aos hospitais, amenizem os impactos ambientais e melhorem a qualidade de vida da população. **Objetivo:** Relatar a experiência de uma acadêmica de enfermagem ao participar de um evento científico voltado à saúde e sustentabilidade. **Metodologia:** Estudo descritivo, tipo relato de experiência, executado em agosto de 2024, no município de Belém-PA. O evento ocorreu no auditório de um hotel e foi promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Pará. O público-alvo eram os estudantes e profissionais da saúde, e participaram mais de 200 pessoas. **Resultados e Discussão:** O evento teve a duração de dois dias, com várias palestras, talk-show e mesas redondas. Com relação a sustentabilidade dentro do Centro Cirúrgico e da CME, foi comentado sobre as iniciativas que um hospital público de Belém tem adotado. 1) Sistema Informatizado, reduzindo o uso de papel. 2) Torneiras com sensores para diminuir o desperdício de água. 3) Iluminação em Led a fim de economizar energia. 4) Campanhas voltadas ao descarte correto do lixo, conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 5) Segregação de tecido SMS e também de grau cirúrgico para reciclagem. 6) Cell saver, equipamento que realiza autotransfusão sanguínea (recupera o sangue perdido na cirurgia, filtra as impurezas e devolve ao próprio paciente), logo, ameniza a necessidade de hemocomponentes. 7) Produtos biodegradáveis, como os bioplásticos presentes em implantes médicos, luvas e ampolas. Além disso, foi ressaltado o quanto a equipe de enfermagem desses setores pode colaborar, primeiro se sensibilizando com o tema e depois aderindo as propostas da gerência hospitalar. **Conclusão:** A experiência proporcionou para a acadêmica compreender que saúde e sustentabilidade são conceitos atrelados. Dessa forma, as práticas sustentáveis precisam do apoio da enfermagem a fim de serem efetivadas na rotina do Centro Cirúrgico e da CME, pois isto reflete no cuidado com o planeta de forma geral.

Palavras-chave: Enfermagem; Saúde; Desenvolvimento Sustentável; Central de Esterilização e de Materiais; Centro Cirúrgico.

Área temática: Temas Transversais

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M.T et al. Sustentabilidade no Cenário do Centro Cirúrgico: Revisão da literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n.4, p. 1-9, 2021.

SOUSA, M.R.A et al. Sustentabilidade na Central de Material e Esterilização. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 11, p. 1-8, 2021.

A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA PARA A QUALIDADE DO CUIDADO

Jamilly Hillary Sousa dos Santos

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade da Amazônia – UNAMA

Jully Greyce Freitas de Paula Ramalho

Enfermeira e Mestre em Enfermagem pela Universidade do Estado do Pará – UEPA

Introdução: A assistência de enfermagem perioperatória desempenha um papel fundamental na segurança do paciente, pois favorece a prevenção de complicações e eventos adversos. Dessa maneira, o período perioperatório - que compreende as fases: pré-operatória, intraoperatória e pós-operatória, requer a atuação constante do profissional de enfermagem, que é responsável pelo monitoramento dos sinais vitais, pela recuperação e da melhora da experiência do paciente. Nesse contexto, a assistência de enfermagem perioperatória é um componente vital da assistência ao paciente cirúrgico, promovendo de forma significativa a melhoria da qualidade do cuidado e a segurança do paciente. **Objetivo:** Analisar a importância do aprimoramento da assistência de enfermagem no período perioperatório. **Metodologia:** Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, realizada através de artigos disponíveis nas bases de dados da Scientific Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências (LILACS). Utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “Enfermagem”, “Assistência Perioperatória” e “Cuidados de Enfermagem”, adicionando os operadores booleanos AND e OR. Os critérios de inclusão foram: artigos completos e gratuitos, nos idiomas inglês, português e espanhol, publicados nos últimos 5 anos. Considerou-se critérios de exclusão: artigos que não abordassem a temática do estudo. Para a amostra final, foram analisados 3 artigos. **Resultados e Discussão:** A análise da literatura evidenciou que a assistência de enfermagem perioperatória é determinante para a segurança e o bem-estar do paciente cirúrgico. Durante o pré-operatório, destaca-se o papel do enfermeiro na orientação e na preparação física e emocional do paciente, o que contribui para a redução da ansiedade e para o melhor entendimento do procedimento. No intraoperatório, a enfermagem atua de forma sistemática no controle de infecções, na manutenção da assepsia e na vigilância contínua dos sinais vitais, assegurando a estabilidade do paciente durante o ato cirúrgico. Já no pós-operatório, a atenção volta-se para o controle da dor, a prevenção de complicações e a promoção de uma recuperação segura e humanizada. Dessa forma, observa-se que a atuação do enfermeiro perioperatório transcende a execução de técnicas, abrangendo uma prática baseada em conhecimento científico, tomada de decisão e empatia. A integração da equipe multiprofissional, aliada à competência técnica e ao cuidado humanizado, colabora para a melhoria dos indicadores de qualidade e segurança em ambiente cirúrgico. **Conclusão:** Conclui-se que a assistência de enfermagem perioperatória é indispensável para a promoção da segurança, da qualidade do cuidado e da recuperação do paciente cirúrgico. A atuação do enfermeiro, pautada em conhecimento técnico-científico, planejamento e humanização, contribui para a prevenção de complicações e para a redução de eventos adversos no ambiente cirúrgico. Portanto, reforça-se a importância da valorização e do fortalecimento das práticas de enfermagem nesse contexto, garantindo um cuidado integral, ético e centrado nas necessidades do paciente.

Palavras-chave: Enfermagem; Perioperatório; Cuidados de Enfermagem.

Área Temática: Segurança do Paciente e do Profissional no CC e no CME.

REFERÊNCIAS:

SOARES, GABRIELA COSTA; S.AF SOUSA, MKLENA NUNES ALVES; Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Caicó. BR. Almeida, Elzenir Pereira de Oliveira; **Universidade Federal do Rio Grande do Norte**. Caicó. BR. Rev. Ciênc. Blur; 11(1): 37906, 29 abr. 2025. Ilus, tab.

DANSKI, M. T. R., SILVA, C. M. DA. & CUNHA, M. G. De B. (2023). Assistência perioperatória de enfermagem voltada à segurança do paciente cirúrgico: uma revisão integrativa. **Revista SOBECC**, 28.

SOUZA, GL; RODRIGUES, AB; SILVA, AML; SANTOS, CPRS dos; SERPA, G. De S. Assistência perioperatória de enfermagem em cirurgia mamária masculina sem câncer de mama: revisão de escopo. **Revista Brasileira de Revisão de Saúde**. [S. L.], v. 1, pág.

BIOSSEGURANÇA NO CENTRO CIRÚRGICO E CME: ESTRATÉGIAS PARA FORTALECER A SEGURANÇA DO PACIENTE E A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Jheandria Camille Castro da Silva

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade da Amazônia – UNAMA

Sophia Barros da Costa

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade da Amazônia - UNAMA

Marcela Raissa Asevedo Dergan

Mestre em Biologia Parasitária na Amazônia - UEPA/Docente – UNAMA

Introdução: A biossegurança representa um conjunto de ações técnicas e educativas voltadas à prevenção de riscos ocupacionais que ameaçam a saúde do trabalhador e do paciente. Nos setores de Centro Cirúrgico (CC) e Central de Material e Esterilização (CME), o cumprimento das normas e práticas de biossegurança são fundamentais para reduzir Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e garantir a qualidade da assistência. Estudos recentes evidenciam que apesar dos avanços tecnológicos e da normatização, ainda persistem lacunas significativas na adesão consistente às boas práticas, resultando em elevada vulnerabilidade ocupacional e risco ao paciente. **Objetivo:** Analisar as estratégias de biossegurança mais eficazes para proteção dos profissionais e prevenção de infecções em ambientes cirúrgicos e no CME. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão da literatura, conduzida entre 2020 e 2024. A estratégia de busca foi aplicada nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), com os descritores “Biossegurança”, “Enfermagem”, “Centro Cirúrgico” e “CME”. Foram incluídos os artigos em português, disponíveis na íntegra, que abordavam práticas preventivas e o papel do enfermeiro na biossegurança hospitalar nos contextos de CC e CME. **Resultados e discussão:** As evidências apontam que a adesão correta aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a higienização das mãos, a esterilização padronizada de materiais e a educação continuada são pilares centrais na prevenção de infecções. A capacitação periódica mostrou-se eficaz para corrigir falhas técnicas e comportamentais, especialmente no CME, onde ainda se observam não conformidades estruturais e ausência de fluxo unidirecional de materiais. O enfermeiro destaca-se como agente estratégico na vigilância, controle e promoção da segurança ocupacional, atuando tanto na padronização dos protocolos quanto na conscientização da equipe multiprofissional. Além disso, a literatura enfatiza a importância de uma cultura organizacional de segurança, que envolva também a participação ativa do paciente como colaborador no processo de prevenção. **Conclusão:** A biossegurança no CC e CME deve ser encarada como prática ética e coletiva, sustentada por protocolos científicos e pela educação permanente. A integração entre infraestrutura adequada, treinamentos regulares e engajamento multiprofissional reduz significativamente as IRAS e fortalece a segurança do paciente e do trabalhador. A consolidação dessa cultura depende da atuação proativa dos enfermeiros como líderes técnicos e educadores dentro das instituições de saúde.

Palavra-chave: Biossegurança; Centro Cirúrgico; CME ; IRAS; Educação Continuada; Segurança do Paciente.

Área Temática: Segurança do paciente e do profissional no CC e CME.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, A. P. et al. Atitudes e práticas em biossegurança no centro de material e esterilização de um hospital terciário. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, Belo Horizonte, v. 20, e4985, 2021. DOI: 10.25248/reac.e4985.2021.

GOMES, A. R. S. S.; BRASILEIRO, M. S. E. Percepção dos enfermeiros de bloco cirúrgico acerca das medidas de biossegurança. **Saúde & Ciência em Ação**, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 50-65, 2020.

SOUZA, J. K. A. et al. Biossegurança no centro cirúrgico: estratégias para prevenção de infecções. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, São Paulo, v. 10, n. 11, p. 123-145, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i11.16481.

COMPLICAÇÕES CARDÍACAS EM ADULTO NO PÓS- OPERATÓRIO IMEDIATO: ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO

Márcia Jaqueline de Sousa Alves

Graduanda em Enfermagem, Universidade da Amazônia – UNAMA.

Ester de Jesus da Silva Pimentel

Graduanda em Enfermagem, Universidade da Amazônia – UNAMA.

Gracielly da Silva Figueiredo

Graduanda em Enfermagem, Universidade da Amazônia – UNAMA.

Octávio Augusto Barbosa Mendonça

Graduado em Enfermagem, Docente do Curso de Graduação em Enfermagem, Universidade da Amazônia – UNAMA.

Introdução: As doenças cardiovasculares configuram-se como a principal etiologia de óbitos em âmbito global. Um dos tratamentos previstos para essas doenças são as cirurgias cardíacas que apresentam elevado grau de complexidade e, por isso surgem as complicações no período pós-operatório. Nesse sentido, cabe pontuar o desempenho do profissional de enfermagem que realiza o plano de cuidado de forma individualizada e na prevenção de surgimento de eventos adversos.

Objetivo: Analisar as principais complicações cardíacas que podem ocorrer no período pós-operatório e destacar a atuação do enfermeiro na prevenção, identificação e manejo dessas intercorrências. **Metodologia:** Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) cumprindo-se o passo a passo das seis etapas. A coleta de dados ocorreu na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) com os seguintes descritores “complicações cardíacas”, “pós operatório” e “enfermagem”. Os critérios de inclusão foram estudos na íntegra, gratuitos e relacionados à temática da pesquisa; foram excluídos os duplicados, com assuntos divergentes dos objetivos propostos. **Resultados e Discussão:** Os estudos analisados destacam as principais complicações alterações eletrocardiográficas, hipotensão ou hipertensão arterial, atrito pericárdico, hipotermia ou hipertermia, insuficiência cardíaca, pulsos periféricos ausentes ou filiformes e síndrome de baixo débito cardíaco que ocorrem nas primeiras horas do pós-operatório imediato. Esses problemas tem origem no uso prolongado do aparelho de circulação extracorpóreo e resultam como o trauma cirúrgico ao miocárdio e distúrbios eletrolíticos. Ademais, as apresentam-se até ao quinto dia de pós-operatório. A hipovolemia, também é uma das principais complicações de degeneração cardiocirculatória encontrada em pacientes cardiopatas quando submetidos a procedimentos cirúrgicos. Cabe pontuar que essas complicações ocorrem de diferentes formas. No sexo masculino, observa-se maior suscetibilidade a esses riscos, em virtude da falta de adesão desse público aos cuidados com a saúde, para o sexo feminino não há estudos que suficientes que revelem predominância para mulheres. **Considerações finais:** Devido ao grau de complexidade um procedimento cirúrgico, as complicações cardíacas podem surgir, sendo um grande entrave para a equipe de saúde. A atuação do enfermeiro consiste no monitoramento contínuo do paciente e no desenvolvimento de plano de cuidados individualizado e holístico que seja direcionado ao conforto e bem estar do paciente. Logo, é crucial a educação continuada, por meio de cursos de atualização e capacitação para que o enfermeiro tenha domínio do conhecimento e da técnica na área cardiológica e, assim atuar de forma eficaz na assistência de enfermagem.

Palavras-Chave: Complicações cardíacas; Pós operatório; Enfermagem.

Eixo temático: Segurança do Paciente e do Profissional no CC e CME.

Referências

COVALSKI, D.; *et al.* Pós-operatório de cirurgias cardíacas: complicações prevalentes em 72 horas. **Revista de Enfermagem da UFSM**, [S. l.], v. 11, p. e75, 2021. DOI: 10.5902/2179769264147. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/64147> . Acesso em: 14 out. 2025.

FERREIRA, Luana de Cerqueira. **Identificação das complicações pós-operatórias de revascularização miocárdica: revisão integrativa.** 2023. 36 f. II. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023. Disponível em: <http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12065>. Acessado em 10 de outubro de 2025.

VILEFORT, L. A. *et al.* Principais complicações pós-operatórias: revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, v. 36, p. e8853, 22 set. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reac.e8853.2021>. Acesso em: 10 out. 2025.

A IMPORTÂNCIA DO CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO NO CONTROLE DE INFECÇÕES: ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PROCESSO

Stelio Diogo Bezerra Falcão

Graduando em Enfermagem pela Universidade da Amazônia (UNAMA)

Yasmin Martins de Sousa

Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Pará (UFPA).

Introdução: A Central de Material e Esterilização (CME) é um setor essencial dentro das instituições de saúde, responsável pelo fornecimento de materiais devidamente processados, esterilizados e seguros para uso em procedimentos assistenciais. O trabalho realizado na CME tem papel determinante no controle de infecções e na segurança do paciente, sendo a atuação do enfermeiro fundamental para garantir a qualidade e a eficiência do processo. No entanto, o setor ainda é pouco valorizado e visível, o que reforça a importância de evidenciar sua relevância para a assistência segura. **Objetivo:** Discutir a importância da atuação do enfermeiro no Centro de Material e Esterilização (CME) no controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). **Metodologia:** Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura realizada nas bases de dados Scielo, Medline e Lilacs, utilizando os operadores booleanos AND e OR e os descritores “Infecções”, “Esterilização” e “Enfermagem”. Foram incluídos artigos disponíveis na íntegra, em português, publicados entre 2020 e setembro de 2025. Excluíram-se os repetidos e os que não abordavam a temática proposta. **Resultados e discussão:** A análise dos estudos evidenciou que o enfermeiro desempenha papel estratégico na CME, atuando no planejamento, supervisão e execução dos processos de limpeza, desinfecção e esterilização. Suas ações estão diretamente relacionadas à prevenção de eventos adversos e à segurança do paciente, destacando-se o uso de checklists, a rastreabilidade dos materiais, o controle de validade e a integridade dos instrumentais cirúrgicos. Além disso, a qualificação contínua da equipe de enfermagem e a adoção de protocolos padronizados foram apontadas como medidas indispensáveis para a mitigação de riscos e a redução das IRAS. O enfermeiro é também responsável pela orientação da equipe e pela implementação de boas práticas, contribuindo para a cultura de segurança institucional. **Conclusão:** Conclui-se que o enfermeiro é agente essencial no CME, sendo responsável por garantir que todo o processo de esterilização ocorra de forma segura e eficaz. Sua atuação influencia diretamente na qualidade da assistência, na segurança do paciente e na prevenção das IRAS. A valorização desse profissional, aliada à capacitação contínua e ao investimento institucional, é fundamental para o aprimoramento das práticas e para a promoção de uma assistência hospitalar mais segura e eficiente.

Palavras-chave: Infecções; Esterilização; Enfermagem.

Área Temática: Segurança do Paciente e do Profissional no CC e CME.

REFERÊNCIAS

PONTES, Duciene dos Santos. Centro cirúrgico: fatores que afetam a saúde do enfermeiro relacionado à vivência profissional no centro cirúrgico. **Revista de Enfermagem e Saúde**, ISSN 1678-0817, Qualis B2, 2024. Disponível em: <https://share.google/L6lNxxgJ1UwFWnWH2G>.

SILVA, Antônia Giovane Vieira. Gestão de riscos de segurança do paciente no centro cirúrgico: a atuação do enfermeiro. **Revista de Enfermagem e Saúde**, ISSN 1678-0817, Qualis B2, 2025. Disponível em: <https://share.google/9W68BQBPFIBQPWIE9>.

VIEIRA, Karolayne. Saberes dos enfermeiros sobre prevenção de infecção do sítio cirúrgico. **Revista de Enfermagem e Saúde**, 2025. Disponível em: <https://share.google/FFtfnNPSMCoA406m>.

SOUZA, Monique. Desafios dos enfermeiros que atuam em centro de material e esterilização: revisão integrativa. **Revista de Enfermagem e Saúde**, 2022. Disponível em: <https://share.google/eSFCqhoBATDiXw0qB>.

REGINA, Carla. Eventos adversos e incidentes notificados em um centro de materiais e esterilização. **Revista de Enfermagem e Saúde**, 2023. Disponível em: <https://share.google/GDrU1Taenvr6OkEDl>.

SEGURANÇA DO PACIENTE EM CIRURGIAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Francyane Thayná Barbosa de Sousa

Graduanda em Enfermagem pela Universidade do Estado do Pará – UEPA

Beatriz do Rosario Fonseca

Graduanda em Enfermagem pela Universidade da Amazônia – UNAMA

Yasmin Martins de Sousa

Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Pará – UFPA

Introdução: A segurança do paciente é um princípio fundamental que tem como objetivo a diminuição de riscos e melhores desfechos no cuidado com o paciente, principalmente em contextos de alto risco como cirurgias emergenciais. Esses processos operatórios tendem a sofrer interferências e, conseqüentemente, o aumento das chances dos eventos adversos acontecerem. Nesse contexto, a atuação da equipe multidisciplinar é essencial para o uso de estratégias que garantam a segurança e a qualidade da assistência. **Objetivo:** Identificar os principais desafios enfrentados pela equipe multidisciplinar para garantir a segurança do paciente em cirurgias emergenciais e as estratégias utilizadas para contornar esses obstáculos. **Metodologia:** Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura realizada na base de dados PubMed, com artigos publicados entre os anos de 2019 e 2024, utilizando os descritores em inglês (MeSH): Segurança do Paciente e Cirurgia de Emergência (*Patient Safety and Emergency Surgery*). Foram incluídos estudos originais que abordassem a temática central do estudo (desafios e estratégias da equipe multidisciplinar), estudos originais e que não apresentaram algum dos critérios de exclusão. Foram excluídos estudos com resultados incompletos/parciais; Trabalhos de revisão e Notas/Comentários do autor. **Resultados e Discussão:** A busca ativa no PubMed resultou em 4.354 encontrados com os descritores, onde após avaliação e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram aptos a integrar o estudo 5 pesquisas encontradas. Os estudos apontam que mais de um terço dos pacientes submetidos a cirurgias de urgência apresentam eventos adversos, muitos evitáveis. As falhas mais comuns envolvem pressa, sobrecarga e comunicação deficiente entre os profissionais. Destaca-se a importância da equipe multidisciplinar, que atua na identificação de riscos, revisão de condutas e tomada de decisão compartilhada, reduzindo falhas e melhorando a segurança do paciente. Embora o Checklist de Cirurgia Segura da OMS seja amplamente utilizado, sua aplicação ainda é limitada, principalmente no time-out, etapa essencial para evitar erros. Estratégias eficazes envolvem adaptação dos protocolos à urgência, treinamento conjunto, definição de papéis, feedback contínuo e liderança ativa, garantindo que o checklist e as práticas de segurança sejam executados de forma efetiva, e não apenas burocrática. **Conclusão:** Os achados evidenciam que a segurança do paciente em cirurgias de urgência continua sendo um desafio, marcado por alto risco de eventos adversos, muitos deles evitáveis. A adoção do Checklist de Cirurgia Segura não é suficiente se sua aplicação não for efetiva à realidade das urgências. Conclui-se que a melhoria da segurança cirúrgica depende da consolidação de uma cultura organizacional que valorize a comunicação, o trabalho em equipe e a liderança ativa, aliada a estratégias práticas como o treinamento contínuo e a adaptação dos protocolos às situações emergenciais. Somente por meio de uma abordagem integrada e comprometida é possível reduzir falhas e garantir um cuidado cirúrgico mais seguro e eficiente.

Palavras-chave: Segurança do paciente; Emergência; Equipe multidisciplinar

Área Temática: Segurança do Paciente e Profissional no CC e na CME

REFERÊNCIAS

DUCLOS, A. *et al.* Safety of inpatient care in surgical settings: cohort study. **BMJ**, v. 387, e080480, 2024.

ZHOU, L. *et al.* Concern for patient safety culture of ECMO team in emergency department: a cross-sectional survey. **Inquiry**, v. 59, p. 469580221129168, 2022.

GIRMA, T.; MUDE, L. G.; BEKELE, A. Utilization and completeness of surgical safety checklist with associated factors in surgical units of Jimma University Medical Center, Ethiopia. **International Journal of General Medicine**, v. 15, p. 7781-7788, 2022.

MARSHALL, S. D.; TOUZELL, A. Human factors and the safety of surgical and anaesthetic care. **Anaesthesia**, v. 75, supl. 1, p. e34–e38, 2020.

GLOBALSURG COLLABORATIVE. Pooled analysis of WHO Surgical Safety Checklist use and mortality after emergency laparotomy. **British Journal of Surgery**, v. 106, n. 2, p. e103–e112, 2019.

CORRELAÇÃO DA ENFERMAGEM COM A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

Nakerley Barros Gerhardt

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade da Amazônia – Unama

Silvane de Jesus Lopes Ramos

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade da Amazônia – Unama

Dandara Nazareth Monchery de Souza

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade da Amazônia – Unama

Perla Katheleen Valente Corrêa

Enfermeira, Especialista em Saúde Coletiva e Saúde Indígena, Mestre em Enfermagem e Doutoranda em Virologia pelo Instituto Evandro Chagas.

Introdução: O transplante de órgãos é considerado um procedimento vital e complexo, sendo uma alternativa de tratamento em pacientes que sofrem de doenças crônicas graves ou com falência de órgãos, proporcionando-lhes um aumento na expectativa de recuperação e cura, o enfermeiro desempenha um papel essencial no estabelecimento do programa de transplante de sucesso, como preconiza o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) ao enfermeiro a responsabilidade pelo processo de doação de órgãos o planejamento, execução, coordenação, supervisão e avaliação dos procedimentos de enfermagem prestados ao doador. **Objetivos:** Evidenciar o papel do enfermeiro e os fatores que influenciam na efetivação no processo de doação de órgãos. **Metodologia:** Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, com buscas realizadas na base de dados Lilacs, Scielo e Medline, com os descritores “doação de órgãos” e “enfermagem”, estes foram combinados com o operador booleano “AND”. Após aplicabilidade dos critérios de elegibilidade e leitura de seis artigos encontrados na base de dados, selecionando-se três artigos para compor a revisão, nos idiomas português e inglês que correspondiam ao objetivo do estudo, nos últimos cinco anos. Excluíram-se artigos repetidos nas bases de dados selecionadas, que não contemplavam a temática do estudo e toda a literatura cinzenta. **Resultados e Discussão:** O enfermeiro é essencial no processo de doação, principalmente os que atuam UTI e setores de emergência, desenvolvendo a função na identificação dos potenciais doadores, abertura do protocolo de morte encefálica, manutenção de potencial doador, notificação aos órgãos responsáveis e comunicação do diagnóstico aos familiares. Apesar do esforço da equipe, vale ressaltar a realidade da morte, a equipe encarregada gera cuidados e apoio necessários, através das ações contínuas de cuidado, uma mensagem de alívio e conforto à família. O enfermeiro é um elo entre a equipe e os familiares, lhe cabem planejar escala, rotina, registros, protocolos, ações voltadas para o treinamento dos profissionais somados ao papel enfermeiro na assistência ao paciente, acolhimento à família e comunicação com as centrais de transplante. Os estudos que relacionam os enfermeiros a efetividade do transplante, abordam fatores relacionados à sobrecarga física e emocional em lidar com o paciente em morte encefálica, a dualidade de ser enfermeiro e separar a pessoa do profissional, inadequação no dimensionamento de recursos humanos, podem influenciar negativamente o resultado do transplante. A entrevista familiar no processo de doação é uma etapa decisiva, pois uma orientação adequada e esclarecedora pode transformar uma recusa em autorização para doação. A doação de órgãos é um ato de solidariedade, mas é uma decisão difícil no momento de dor, devendo envolver todo o grupo familiar, para sintam-se bem com a decisão. **Conclusão:** A atuação do enfermeiro é decisiva para a efetivação do transplante, pois é um pilar fundamental no processo de doação de órgãos com responsabilidade desde gestão até o suporte humanizado aos pacientes e familiares, apesar dos desafios diariamente enfrentados diante da complexidade, carga emocional. As campanhas educativas e treinamentos para aprimorar as equipes multidisciplinares no processo são essenciais para elevar o número de transplantes efetivados.

Palavras-chave: Doação de Órgãos; Transplantes; Enfermagem.

Área temática: temas livres.

REFERÊNCIA

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. **Resolução COFEN N° 292/2004.** Disponível em <https://www.cofen.gov.br/resoluco-cofen-2922004>.

SOUZA, S. V.; UMBELINO, F. S. C.; BERNARDO, S. M. R.; CONCEIÇÃO, R. C. S.; PASSARELLI, T. P.; RIBEIRO, S. D. A Efetividade do Processo de Doação de Órgãos Frente a Nova Legislação. **Nursing Edição Brasileira**, [Internet]. V. 23, n. 264, p. 4018–4035, 2020. DOI: <https://doi.org/10.36489/nursing.2020v23i264p4018-4035>.

FREITAS, A. G. de; FIGUEIREDO, D. B. de; OLIVEIRA, S. T.; RAMOS, R. L.; MACHADO, H. M. B. Enfermagem, doação de órgãos e aspectos legais: Diagnóstico situacional no Brasil e em Roraima. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**. V. 10, n. 14, p. e448101422172, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i14.22172>.

MARQUES, M. C.; MELO, A. G. A Atuação do Enfermeiro Frente às Fragilidades Encontradas no Processo de Doação de Órgãos. **Revista Faculdade do Saber**. V. 9, n. 21, 2024. Disponível em: <https://rfs.emnuvens.com.br/rfs/article/view/276>.

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO CENTRO CIRÚRGICO E SUAS REPERCUSSÕES À SAÚDE MATERNA

Eloah Serra do Espírito Santo

Acadêmica de enfermagem pela universidade da Amazônia – UNAMA

Isabela Miranda Matos

Acadêmica de enfermagem pela Universidade da Amazônia – UNAMA

Yasmin Martins de Sousa

Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Pará – UFPA

Introdução: A violência obstétrica no Centro Cirúrgico (CC) é definida por condutas indelicadas e ofensivas durante procedimentos em puérperas, caracterizando-se pela falta de informações adequadas e violação da autonomia da mulher. Trata-se de um fenômeno manifestado através de práticas como cesarianas ou episiotomias sem indicação, fundamentadas em informações distorcidas e impostas nesse setor hospitalar, o qual deveria ser de segurança e acolhimento, acabando por se tornar um espaço de vulnerabilidade e coerção. Esse contexto é marcado pela necessidade de discutir e reconhecer essas formas de agressões obstétricas, garantindo práticas seguras, respeitosas e centradas na paciente. **Objetivo:** Abordar as repercussões da violência obstétrica no CC na saúde materna. **Metodologia:** Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, com buscas realizadas na base de dados SciELO utilizando os operadores booleanos AND e OR, com os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “violência obstétrica”, “violência”, “enfermagem obstétrica”. Foram incluídos os artigos disponíveis na íntegra, nos idiomas português e inglês, que foram publicados no período de 2020 a setembro de 2025. Excluíram-se artigos repetidos nas bases de dados selecionadas e que não contemplavam a temática do estudo. Foram encontrados 7 artigos dos quais 5 foram selecionados para compor a amostra final. **Resultados e Discussão:** Identificou-se que os maus-tratos obstétricos se configuram como um conjunto de ações complexas que comprometem a saúde materna por meio de posturas abusivas, omissão de cuidados, agressões verbais ou mutilação corporal. Esses fatores ocasionam danos físicos e psicológicos, os quais, no contexto cirúrgico, incluem, além do sofrimento imediato, impactos como maior risco de hemorragias, infecções pós-operatórias, complicações na cicatrização e dores crônicas. No campo psicológico, observa-se aumento na prevalência de depressão pós-parto, estresse pós-traumático, ansiedade generalizada e dificuldades no vínculo mãe-bebê. Tais consequências podem se prolongar por meses ou anos, interferindo na experiência da maternidade e na qualidade de vida feminina, com maior gravidade, visto que a mulher encontra-se em situação de desproteção, marcada pela dependência da equipe e pela necessidade de confiança nos profissionais. Esse cenário, atrelado à ausência de consentimento informado, à comunicação deficiente, à realização de intervenções desnecessárias e à omissão no controle da dor, representam formas de violação que impactam significativamente a experiência da paciente, evidenciando a urgência de refletir criticamente sobre tais abordagens para a garantia de um cuidado ético, seguro e respeitoso. **Conclusão:** Consta-se, portanto, que as ações configuradas como violência obstétrica reforçam a necessidade de uma assistência que vá além da competência operacional, incorporando princípios de sensibilização no cuidado e respeito aos direitos femininos. Isso está ligado a processos como a valorização da escuta qualificada, do consentimento informado e do manejo adequado da dor. Torna-se imperativo que os serviços de saúde adotem protocolos que integrem ciência e sensibilidade, buscando metodologias que garantam a atenção integral no parto, garantindo não apenas a excelência técnica, mas também a proteção dos direitos fundamentais das mulheres e a promoção de uma prática profissional orientada pela responsabilidade, pelo respeito e pela garantia de segurança, prevenindo, de maneira efetiva, a perpetuação de atos de negligência obstétrica.

Palavras-chaves: Violência Obstétrica; Saúde Materna; Centro Cirúrgico.

Eixo temático: Segurança do paciente e do profissional no CC e CME

REFERÊNCIAS

Leitão, Silva, et al. “Representações Sociais de Puérperas Sobre Violência Obstétrica Nos Cenários Do Parto E Do Nascimento.” *Ciência & Saúde Coletiva*, vol. 30, no. 8, 1 Jan. 2025, www.scielo.br/j/csc/a/85Zp4kP8pWWxCTKhr4SSFhm/?lang=pt, <https://doi.org/10.1590/1413-81232025308.08662024>.

Leite, Tatiana Henriques, et al. “Epidemiologia Da Violência Obstétrica: Uma Revisão Narrativa Do Contexto Brasileiro.” **Ciência & Saúde Coletiva**, vol. 29, 26 Aug. 2024, p. e12222023, www.scielo.br/j/csc/a/LbMdhqnGHfRRhNfJWJgpPjd/abstract/?lang=pt, <https://doi.org/10.1590/1413-81232024299.12222023>. Accessed 30 Aug. 2024.

Nunes, Haylane, and Alberto Pereira Madeiro. “Associação Entre Desrespeito E Abuso Durante O Parto E O Risco de Depressão Pós-Parto: Estudo Transversal.” **Cadernos de Saúde Pública**, vol. 40, no. 8, 1 Jan. 2024, <https://doi.org/10.1590/0102-311xpt008024>.

Rankings, Scimago Institucional. “**Establishing a Secure Connection ...**” Share.google, 4 Nov. 2022, share.google/An9IZTDzyG1ueceno. Accessed 22 Sept. 2025.

Works CitedGoes, Suelen, et al. “Reconstruindo O Nascer: Rumo a Uma Assistência Obstétrica Humanizada E Respeitosa.” **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, vol. 6, no. 13, 2023, pp. 1755–1763, share.google/FCF3RnDGAnYhixpjt, <https://doi.org/10.55892/jrg.v6i13.784>. Accessed 2 Oct. 2025.

TECNOLOGIAS INOVADORAS NA ASSISTÊNCIA PERIOPERATÓRIA: IMPACTOS NA SEGURANÇA E EFICIÊNCIA.

Helena Beatriz de Lima Coroa

Acadêmico de Enfermagem pela Universidade da Amazônia (UNAMA)

Marcela Raissa Azevedo Dergan

Mestre em Biologia Parasitária na Amazônia (UEPA)/ Docente (UNAMA)

Introdução: A assistência Perioperatória contempla o pré-operatório com os procedimentos protocolares a serem implementados durante as 24 horas que antecedem a cirurgia, o transoperatório, a fase de recebimento do paciente no centro cirúrgico (CC) sob a tutela da equipe multidisciplinar até que o paciente seja encaminhado para a sala de recuperação pós anestésica (SRPA) e o pós-operatório, período que segue a saída do paciente da SRPA e se encerra com a alta hospitalar. Atualmente os recursos tecnológicos destacam-se no CC que, de meras ferramentas auxiliares, tornaram-se integradas à sistemática dos cuidados perioperatoriais, converte-se imprescindível realizar a análise dos impactos que a tecnologia tem na assistência ao paciente, assim como o desempenho dos profissionais da saúde. **Objetivo:** investigar o impacto da implementação de tecnologias inovadoras na segurança de pacientes e na eficiência dos processos utilizados durante o período perioperatório. **Metodologia:** trata-se de uma revisão da literatura, com buscas realizadas nas bases de dados Scielo, Medline e Lilacs, utilizando operadores booleanos AND e OR, com os seguintes descritores em ciências da saúde (DECS): “Assistência Peri operatória”, “Tecnologia de informação” e “Nursing process”. Foram incluídos artigos disponíveis na íntegra, no idioma português e inglês, e que foram publicados no período de 2020 a 2025. excluíram-se artigos repetidos nas bases de dados selecionadas e que não contemplaram a temática do estudo. Foram 7 artigos encontrados na íntegra, dos quais 5 foram selecionados para compor a amostra final. **Resultados e Discussão:** sistemas tecnológicos com uso de identificação com radiofrequência (RFID) permitem o rastrear objetos, pessoas ou animais por meio de etiquetas eletrônicas e ondas de rádio, sem necessidade de contato físico ou linha de visão, Neons pass OR é um sistema de software para gestão inteligente do fluxo de pacientes e recursos no centro cirúrgico realizando a automação e comunicação digital no CC, prontuários eletrônicos que utilizam tablets, desktops e notebooks usando um sistema de registro com inteligência artificial que disponibiliza dados de outras áreas, após a implantação do RFID em um hospital na Espanha demonstrou uma melhora de 100% da assertiva de estoque de materiais e redução de tempo de logística em 58%, o Neon pass OR melhorou a interação entre CC e outras áreas hospitalares o que também otimizou o tempo da assistência Perioperatória já que não se fazia necessário o deslocamento fora o CC ademais os prontuários eletrônicos restringiu riscos de segurança e omissão de informação, ajudando assim, na tomada de decisões e diagnóstico do paciente. **Conclusão:** São evidentes os benefícios decorrentes da implementação das tecnologias na rotina das equipes de enfermagem, bem a inevitabilidade de seu uso cada vez mais ostensivo, tanto no contexto da assistência Perioperatória quanto no monitoramento de toda rede logística de que depende o atendimento efetivo. O grande obstáculo à ampliação e consolidação desse aparato tecnológico indispensável é financeiro, e na medida em que venha a ser superado ou minimizado há de melhorar a qualidade de vida para os profissionais de saúde, bem como a qualidade na assistência dos pacientes.

Palavras chaves: Assistência perioperatoria; Inteligência artificial; Tecnologias.

Área temática: Tecnologias e inovações em Centro Cirúrgico e CME

REFERÊNCIAS

Carvalho, Rachel de; Bianchi, Estela Regina Ferraz. **Enfermagem em centro cirúrgico e recuperação**. São Paulo: Manole, 2016. p. 296-301.

Sousa CS. Transformação digital na enfermagem perioperatória. **Enferm Foco**. 2024;15:e-202401. p. 2-4.

RINALDI, L. C.; MOURA, N. B. F.; SOUSA, C. S. Implementação do Neonpass OR para comunicação digital e automação de processos no centro cirúrgico. **REV. SOBECC**, São Paulo, v. 30, p. e1041, 2025.

COSTA, BRIDI. JUNIOR. SILVA. et al. Segurança do paciente em unidades de terapia intensiva: cultura e implicações para a prática. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 76, n. 2, p. 1-8, 2023.

DESAFIOS ENFRENTADOS NA SEGURANÇA DO PACIENTE NO CENTRO CIRÚRGICO E CME

Dayane de Sousa Galvão

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade da Amazônia - UNAMA

Jully Greyce Freitas de Paula Ramalho

Enfermeira, Mestre em Enfermagem pela Universidade do Estado do Pará - UEPA

Yasmin Martins de Sousa

Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Pará - UFPA

Introdução: A Segurança do Paciente (SP) é um tema de suma importância, cuja relevância é evidenciada pela alta frequência de Eventos Adversos (EAs) que podem gerar danos graves e sequelas irreversíveis. Nesse contexto, o Centro Cirúrgico (CC) é reconhecido como um ambiente de alto risco e complexidade, responsável por uma proporção significativa de complicações evitáveis. De forma complementar, o Centro de Material e Esterilização (CME) é uma unidade de apoio técnico essencial para a assistência à saúde, responsável por fornecer artigos médico-hospitalares adequadamente processados. A cultura de segurança nesses ambientes é um elemento estrutural e decisivo para a prevenção de EAs. **Objetivos:** Identificar os desafios enfrentados na segurança do paciente no CC e CME. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada na, utilizando a bases de dados Scielo, e PubMed e Google Acadêmico. Foram utilizados os operadores booleanos AND e OR com os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Segurança do Paciente”, “Centro Cirúrgico”, “Esterilização” e “Central de Material e Esterilização”. Foram incluídos os artigos com publicação no intervalo de 2014 a 2025 e com *digital object identifier* (DOI), excluiu-se artigos que não se enquadraram nos critérios anteriores. Após a triagem, cinco artigos compuseram a amostra final. **Resultados e Discussão:** Os estudos analisados indicam que a cultura de segurança do paciente no CC é frequentemente avaliada com notas insatisfatórias. Tal avaliação pode estar correlacionada à baixa adesão às notificações de EAs, visto que apenas uma parcela da equipe os reporta, sugerindo fragilidades nesse processo. Apesar desse cenário, as ações de enfermagem priorizam práticas essenciais como a identificação correta do paciente, a comunicação efetiva entre equipes e a prevenção de quedas. Outro achado relevante diz respeito às vulnerabilidades estruturais do CME. A literatura aponta que estruturas físicas inadequadas, muitas vezes em desacordo com normativas como a RDC 50/2002 da ANVISA, dificultam o processo de esterilização e comprometem a segurança. Torna-se evidente que a compreensão da equipe de enfermagem sobre a importância de práticas assistenciais seguras é fundamental para minimizar os EAs e promover um ambiente mais seguro tanto no CC quanto no CME. **Considerações Finais:** Conclui-se que é crucial implementar estratégias para fortalecer a cultura de segurança do paciente no CC, com foco nas dimensões mais frágeis identificadas. Adicionalmente, a melhoria na qualidade dos serviços e na segurança do paciente depende diretamente da adequação estrutural e operacional tanto do CC quanto do CME, além de investimentos em treinamento e capacitação contínua das equipes. Nesse processo, a equipe de enfermagem assume um papel estratégico, devendo focar a assistência em práticas seguras, como a identificação correta do paciente, a comunicação efetiva intersetorial e a prevenção de quedas. A busca por inovação em práticas seguras, incluindo a avaliação de novos procedimentos, também se mostra fundamental para garantir uma assistência qualificada e livre de danos.

Palavras-chave: Segurança do Paciente; Centro Cirúrgico; Cultura de Segurança; Eventos Adversos

Área Temática: Segurança do Paciente e Profissional no CC e na CME

REFERÊNCIAS:

ABREU, Ingrid Moura de *et al.* Cultura de segurança do paciente em centro cirúrgico: visão da enfermagem. **Revista gaucha de enfermagem**, v. 40, n. spe, p. e20180198, 2019.

ASSIS, Isadora Thâmisa de Carvalho Fernandes *et al.* Segurança do paciente em um centro cirúrgico: ótica da equipe de enfermagem. **Revista Recien - Revista Científica de Enfermagem**, v. 14, n. 42, p. 148–157, 2024.

FONSECA, Igor Yoshio Imagawa *et al.* Brachial insertion of fully implantable venous catheters for chemotherapy: complications and quality of life assessment in 35 patients. **Einstein (Sao Paulo, Brazil)**, v. 14, n. 4, p. 473–479, 2016.

GONÇALVES SOUZA, Aline Tamiris *et al.* Segurança do paciente em centro cirúrgico: percepção dos profissionais de enfermagem. **Revista Sobecc**, v. 25, n. 2, p. 75–82, 2020.

VITAL, Jéssica Santos *et al.* Vista do Estrutura física de centro de material e esterilização em unidades de atenção básica de saúde. **Revista de Enfermagem - UFPE On-Line**, May 2014.

ASPECTOS EMOCIONAIS E PSICOSSOCIAIS EM PACIENTES PRÉ- OPERATÓRIOS: IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE MENTAL

Marcos André Pinheiro Serra

Acadêmico de Enfermagem pela Universidade da Amazônia (UNAMA)

Guilherme Augusto Milani da Silva

Acadêmico de Enfermagem pela Universidade da Amazônia (UNAMA)

Igor Diego Reis de Oliveira

Acadêmico de Enfermagem pela Universidade da Amazônia (UNAMA)

Yasmin Martins de Sousa

Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Pará (UFPA)/ Docente (UNAMA)

Introdução: A saúde mental é entendida como o bem-estar emocional, psicológico e social do indivíduo, essencial para a qualidade de vida. No período pré-operatório, fase que antecede uma intervenção cirúrgica, os pacientes enfrentam grande vulnerabilidade emocional, frequentemente manifestada ansiedade, estresse e preocupações práticas sobre o procedimento, como impactos financeiros e sociais. Assim, o manejo adequado desses fatores é fundamental, pois influenciam na recuperação e a adesão ao tratamento. **Objetivo:** Analisar os aspectos emocionais e psicossociais em pacientes pré-operatórios e as implicações na saúde mental. **Metodologia:** Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, realizada na Scientific Library Online (SciELO) e PubMed. Foram incluídos artigos publicados entre 2020 e setembro de 2025, que abordassem a enfermagem relacionada à saúde mental. Excluíram-se estudos sem vínculo direto com a que não contemplavam a temática do estudo, artigos incompletos e artigos de revisão. Ao total foram encontrados 13 artigos dos quais 5 foram selecionados para compor a amostra final. **Resultados e Discussão:** Identificou-se que a ansiedade antes de uma cirurgia é comum e prejudicial, afetando, em média, cerca de 65% dos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos. Ademais, evidenciou-se elevada prevalência de ansiedade em pacientes submetidos a cirurgias eletivas. De um ponto de vista psicossocial, a preocupação excessiva pré-operatória não é distribuída uniformemente, mas é influenciada por fatores de risco que denotam vulnerabilidade social. Os resultados indicam que em indivíduos em estado de vulnerabilidade econômica ocorre ainda o estresse cumulativo e a falta de recursos sociais de apoio, que amplificam o medo do procedimento, dos custos e do afastamento do trabalho. Além disso, a ansiedade é mais prevalente em mulheres e em pacientes com histórico de cirurgias anteriores, podendo estar ligada a diferentes formas de lidar com a dor ou à lembrança de experiências negativas. Em decorrência dos impactos negativos evidenciados, os estudos concordam que é fundamental que a equipe de saúde, especialmente os enfermeiros, incluam a avaliação da ansiedade na rotina do pré-operatório, principalmente em cirurgias de alto risco. Desse modo, os profissionais de saúde têm um papel crucial no manejo da angústia e das questões sociais presentes no pré-operatório. Intervenções não farmacológicas, como o ato da "escuta terapêutica", buscam compreender sentimentos e necessidades sem julgamentos, promovendo apoio e vínculo no cuidado. **Conclusão:** A ansiedade e os problemas relacionados a ela no período que antecede uma cirurgia são uma condição prevalente que prejudica a recuperação e aumenta o uso de medicamentos, devido ao aumento da percepção de dor. No entanto, é um problema que pode ser mitigado por meio de uma triagem rotineira e de cuidados interpessoais, como a escuta terapêutica, destacando o papel essencial do enfermeiro no cuidado integral ao paciente e na abordagem de seus fatores psicossociais.

Palavras-chaves: Ansiedade pré-operatória; Saúde mental; Escuta terapêutica.

Área temática: Assistência em saúde multiprofissional em CC e CME

REFERÊNCIAS

DE OLIVEIRA, Raul Vianna de Oliveira; MACHADO, Jean Abreu; HILSENDEGER, Thiago Guedes; KAI, Lucas Kamoi; RODRIGUES, Leonardo Eckhardt. Avaliação de ansiedade e depressão Pré-operatório nas cirurgias realizadas em um hospital do sul de Santa Catarina. *Arquivos Catarinenses de Medicina*, v. 49, n. 3, 2020.

BARBOSA, Lucas Rocha; CHAVES, Erika de Cássia Lopes; ASSUNÇÃO, Munyra Rocha Silva; FREITAS, Patrícia Scotini; FREIRE, Bianca Silva de Moraes; COSTA, Isabelle Cristinne Pinto; COSTA, Andreia Cristina Barbosa. Ansiedade no período Pré-operatório: uma análise bibliométrica. **Arquivos de ciência da saúde da Unipar**, v. 27, n. 3, 2023.

COSTA, Andreia Cristina Barbosa; FELIPE, Adriana Olímpia Barbosa; NOGUEIRA, Denismar Alves; COSTA, Isabelle Cristinne Pinto; DE ANDRADE, Maria Betânia Tinti; TERRA, Fábio de Souza. Efeito da escuta terapêutica na ansiedade de pessoas no período Pré-operatório imediato. **Revista Cogitare Enfermagem**, v. 27, 2022.

PINTO, Izabelli Cordeiro Dias; SAMPAIO, Carlos Eduardo Peres; KOEPPE, Giselle Barcellos Oliveira; GOULART, Raphael Ribeiro; VABO, Isabella de Fátima Pessoa do; PRADO, Taiana dos Santos Bernardo. A ansiedade de pacientes em pré-operatório de cirurgia cardíaca e o papel do enfermeiro. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 5, e17012541540, 2023.

SHEBL, Mohamed A.; TORAIH, Eman; SHEBL, Menna; TOLBA, Ahmed Mosaad; AHMED, Parisa; BANGA, Harshdeep Singh; ORZ, Mohab; TAMMAM, Mahmoud; SAADALLA, Keroles; ELSAYES, Mohamed; KAMAL, Mennatallah; ABDULLA, Mohamed; ELDESSOUKY, Ahmed Ibrahim; MOUSTAFA, Yousef Tarek; MOHAMED, Omar Ahmed; AIASH, Hani. Preoperative anxiety and its impact on surgical outcomes: A systematic review and meta-analysis. **Journal of Clinical and Translational Science** 9, e33, 1-10, 2025.

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA HANSENÍASE NO BRASIL ENTRE 2020 E 2024: INFLUÊNCIA DOS DETERMINANTES SOCIAIS

Leonardo Ferreira Camelo

Graduando em Enfermagem, Faculdade Estácio Ananindeua

Carolina Leite de Almeida

Graduando em Farmácia, Universidade da Amazônia – UNAMA

Yasmin Martins de Sousa

Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Pará – UFPA

Introdução: A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo *Mycobacterium leprae*, transmitida pelas vias aéreas superiores por contato prolongado com pessoas doentes sem tratamento. Apesar de o bacilo ter alta infectividade, apenas uma pequena parcela dos expostos desenvolve a doença, geralmente indivíduos com maior vulnerabilidade imunológica e social. Mesmo com tratamento gratuito disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), o Brasil ainda concentra mais de 90% dos casos das Américas. **Objetivo:** Analisar o perfil epidemiológico da hanseníase no Brasil entre os anos de 2020 e 2024. **Metodologia:** Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, de abordagem quantitativa. Foram utilizados dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponíveis no DATASUS, referentes aos casos de hanseníase notificados entre 2020 e 2024, considerando as variáveis “raça/cor” (parda, preta e branca) e regiões geográficas do Brasil. **Resultados e discussão:** Entre 2020 e 2024, foram notificados 127.625 casos de hanseníase nas populações parda, preta e branca no Brasil. A distribuição por raça/cor revelou 80.277 casos em pardos (63%), 30.105 em brancos (24%) e 17.243 em pretos (13%), evidenciando um perfil desigual e concentrado em grupos socialmente mais vulneráveis. A análise regional mostra predominância de casos no Nordeste, com 36.446 registros entre pardos (45,4% dos casos desse grupo), seguido pelo Centro-Oeste (18.154; 22,6%), Norte (15.728; 19,6%), Sudeste (8.871; 11,0%) e Sul (1.078; 1,3%). O total do Nordeste (52.374) corresponde a 41% das notificações nacionais, o que reforça sua centralidade epidemiológica. Dentro da região Nordeste, os pardos representam 69,6% das notificações, demonstrando forte vínculo entre a ocorrência da doença e fatores sociais, como pobreza, moradias inadequadas e limitação de acesso aos serviços de saúde. O padrão observado nas regiões Norte e Centro-Oeste segue a mesma tendência, refletindo contextos de vulnerabilidade socioeconômica e desigualdade racial. Já no Sul e Sudeste, onde há maior capacidade de diagnóstico e melhor estrutura de saúde, observa-se número absoluto menor, mas maior proporção entre pessoas brancas. Esses resultados indicam que a hanseníase se mantém como marcador das desigualdades sociais e raciais no Brasil, e que diferenças regionais podem refletir tanto a variação na transmissão quanto na detecção dos casos. **Considerações finais:** A hanseníase segue como problema relevante de saúde pública, concentrando-se nas regiões Norte e Nordeste e entre populações pardas e pretas. A transmissão está ligada não apenas a fatores biológicos, mas principalmente sociais, como pobreza, moradias precárias e barreiras de acesso aos serviços. O enfrentamento efetivo requer políticas públicas intersetoriais, fortalecimento da vigilância e ampliação das ações educativas para diagnóstico precoce e adesão ao tratamento.

Palavras-chave: Hanseníase; *Mycobacterium leprae*; Epidemiologia.

Área Temática: Temas Transversais.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)**. DATASUS. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/>. Acesso em: 8 de outubro, 2025.

RIBEIRO, L. F. S.; OLIVEIRA, G. M. N.; CARDOSO, M. L. L. Características sociodemográficas e clínicas da hanseníase: análise de uma década (2012–2022). *Nursing (Ed. bras.)*, v. 29, n. 319, p. 10328–10333, fev. 2025. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1593394>. Acesso em: 8 de outubro, 2025.

BARBOSA-LIMA, R.; VIVIAN, G. F.; GOMES, B. G. N.; LOPES, V. V.; FURTADO, T. C. S.; SILVA, G. M.; SANTOS, V. S. Disparities in leprosy relapse from 2001 to 2022 in Brazil: a nationwide register-based study. *J. Health*

Biol. Sci., v. 13, n. 1, e5672, jan.–dez. 2025. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1610441>. Acesso em: 8 de outubro, 2025.

SILVA, R. A. et al. Hanseníase no Brasil: determinantes sociais e distribuição desigual dos casos novos (2011–2021). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, n. 8, e00021423, 2023. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1554206>. Acesso em: 8 de outubro, 2025.

SOUZA, M. C. et al. Inequidades raciais e territoriais na hanseníase no Brasil: uma análise ecológica. **Revista Pan-Amazônica de Saúde**, v. 15, e202400123, 2024. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1579488>. Acesso em: 8 de outubro, 2025.

SANTOS, A. R.; GOMES, P. R.; ALMEIDA, J. F. Hanseníase e vulnerabilidade social: uma análise regional no contexto brasileiro. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 27, e240023, 2024. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1396876>. Acesso em: 8 de outubro, 2025.

SEGURANÇA DO PACIENTE EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE EMERGÊNCIA

Fábia Letícia Souza Braga

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade da Amazônia - UNAMA

Weslane Guedes Duarte

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade da Amazônia – UNAMA

Marcela Raissa Asevedo Dergan

Mestre em Biologia Parasitária na Amazônia - UEPA/ Docente - UNAMA

Introdução: A segurança do paciente é um aspecto essencial no atendimento hospitalar, visando prevenir danos e promover a qualidade dos serviços de saúde prestados. Em procedimentos cirúrgicos de emergência, nos quais a urgência reduz o tempo disponível para preparo e avaliação adequada, esses cuidados tornam-se ainda mais necessários. Dessa forma, a possibilidade de ocorrências de eventos adversos é ampliada, trazendo riscos tanto à integridade do paciente quanto à segurança da equipe multiprofissional envolvida. **Objetivo:** Analisar a importância das práticas seguras voltadas para a segurança do paciente em cirurgias emergenciais. **Metodologia:** Trata-se de uma Revisão narrativa da Literatura, com buscas realizadas nas bases de dados pubmed, bvsalud, atenaeditora, bjihs e na obtenção de informações da revista rsdjournal, utilizando os operadores booleanos AND e OR, com os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (Decs): “Centros Cirúrgicos”, “centro de operações de emergência”, “segurança do paciente”. Foram incluídos os artigos disponíveis na íntegra, nos idiomas português e inglês, que foram publicados no período de 2020 a 2025. Excluíram-se artigos repetidos nas bases de dados selecionadas e que não contemplavam a temática do estudo. Foram encontrados 15 artigos dos quais 5 foram selecionados para compor a amostra final. **Discussão e Resultados:** Identificou-se que as medidas de segurança em cirurgias de emergência, como o uso do checklist da OMS, a identificação correta do paciente e a comunicação efetiva entre os profissionais, mostraram-se eficazes na redução de eventos adversos no ambiente cirúrgico. Tais práticas são essenciais para tomada de decisão rápida e precisa, reduzindo infecções e falhas na assistência, componentes indispensáveis à condução de uma cirurgia com qualidade assistencial que garante a segurança do paciente e favorecem a recuperação no período pós-operatório, reduzindo riscos de intercorrências. Contudo, é evidente que apesar dessas práticas a adesão ainda enfrenta barreiras, como à sobrecarga de trabalho na equipe multiprofissional e as limitações estruturais hospitalares. Desse modo, a ausência dessas medidas devido as intercorrências presentes no âmbito hospitalar ocasionam no aumento da morbimortalidade, prolongamento da internação gerando maiores custos hospitalares, além da perpetuação de estigmas sociais relacionados ao receio de procedimentos cirúrgicos, em virtude dos erros e complicações decorrentes de intervenções realizadas de forma inadequada e sem a aplicação efetiva das práticas de segurança. **Conclusão:** Portanto, com base nas literaturas analisadas, observa-se que a segurança do paciente em procedimentos cirúrgicos de emergência encontra-se em um patamar intermediário, pois, apesar da existência de protocolos e práticas reconhecidamente eficazes, a efetividade de sua implementação é comprometida por diversos fatores institucionais e operacionais, o que resulta em uma aplicação parcial e não uniforme. Nessa perspectiva, nota-se que essas limitações contribuem para a persistência de eventos adversos, comprometendo a qualidade assistencial e a integralidade do cuidado cirúrgico.

Palavras-chaves: Centro Cirúrgico; Centro de Operações de Emergência; Segurança do Paciente.

Área temática: Segurança do paciente.

REFERÊNCIAS

A gestão de eventos adversos. **BVS Saúde**, 2025. Disponível em: <http://docs.bvsalud.org/biblioref/2025/08/1611535/a-gestao-de-eventos-adversos.jpg>. Acesso em: 8 out. 2025.

EDUARDA, Maria; et al. Segurança do paciente em situações de emergência médicas. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 3, p. 1158–1167, 13 mar. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n3p1158-1167>. Acesso em: 8 out. 2025.

IMPLEMENTATION of a surgical safety checklist in Brazil: cross-sectional study. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 74, n. 2, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0874>. Acesso em: 14 dez. 2021.

SANTOS, Andressa dos; et al. Eventos adversos em pacientes cirúrgicos: revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 4, p. e16810413896, 4 abr. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i4.13896>. Acesso em: 27 jul. 2022.

WEBSIX. **Atena Editora**. [Atenaeditora.com.br](https://atenaeditora.com.br), 2025. Disponível em: <https://atenaeditora.com.br/catalogo/post/gestao-de-riscos-e-seguranca-do-paciente-em-cirurgias-eletivas-e-de-emergencia>. Acesso em: 8 out. 2025.

PREVENÇÃO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO EM PACIENTES CIRÚRGICOS: ESTRATÉGIAS NÃO FARMACOLÓGICAS DE ENFERMAGEM

Aimee Peçanha Sousa

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade da Amazônia - UNAMA

Amanda Family de Lima Pinheiro

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade da Amazônia - UNAMA

Yasmin Martins de Sousa

Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Pará - UFPA

Introdução: O Tromboembolismo Venoso (TEV) compreende a Trombose Venosa Profunda e a Embolia Pulmonar, ocorrendo principalmente em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos. Neste contexto, a assistência de enfermagem desempenha um papel fundamental na identificação e intervenção desses fatores de risco, contribuindo significativamente para a segurança do paciente minimizando os óbitos e complicações associados a essa patologia. **Objetivo:** Identificar estratégias não farmacológicas da assistência de enfermagem para a prevenção de tromboembolismo venoso. **Metodologia:** Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, com buscas realizadas nas bases de dados *Scielo* e LILACS, utilizando os operadores booleanos AND e OR, com os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Enfermagem”, “Tromboembolia Venosa”, “Prevenção de Doenças”. Foram incluídos artigos disponíveis na íntegra, no idioma português, que foram publicados no período de 2020 a setembro de 2025. Excluíram-se artigos repetidos nas bases de dados selecionados e que não contemplavam a temática do estudo. Foram encontrados 6 artigos nos quais 5 foram selecionados para compor a amostra final. **Resultados e Discussão:** O enfermeiro desempenha um papel fundamental na implementação de medidas não farmacológicas baseadas em evidências científicas, com destaque a prevenção mecânica, visando evitar complicações tromboembólicas e garantir a segurança do paciente. Além disso, a avaliação de risco é uma etapa crucial na prevenção de TEV. É importante que o enfermeiro cirúrgico inclua na sua rotina essa avaliação, e utilize métodos preventivos adequados para cada paciente, considerando seu risco individual, tais como a utilização de dispositivos de compressão, como as meias de compressão graduada (MECG), dispositivos de compressão pneumática intermitente (CPI), incentivo a mobilização precoce e a realização de exercícios dos membros inferiores (MMII). No entanto, apesar da importância dessas medidas, observa-se uma baixa adesão a essas práticas na maioria dos serviços de saúde. Essa falta de adesão pode comprometer a segurança do paciente e aumentar o risco de complicações. **Conclusão:** A avaliação de enfermagem é essencial para a segurança do paciente, a assistência qualificada da equipe de enfermagem ajuda na identificação de riscos e intervenções, orientando o paciente sobre métodos adequados durante todo período perioperatório prevenindo que haja complicações. Dessa forma, é necessário a realização dessas medidas para minimizar o risco dessa patologia.

Palavras chaves: “Enfermagem”, “Tromboembolia Venosa”, “Prevenção de Doenças.”

Área Temática: Centro Cirúrgico.

REFERÊNCIAS

- GOMES, E.T; ASSUNÇÃO, M.C.T; LINS, E.M; PÜCHEL, V.A.A. Enfermagem na prevenção mecânica de tromboembolismo venoso em pacientes cirúrgicos. **Escola de Enfermagem USP**, São Paulo, v. 55, n. 037, p. 1-6, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2020002703738>. Acesso em: 28 set. 2025.
- SILVA, J.S; LEE, J; GRISANTE, D.L, LOPES, J.L; LOPES, C.T. Conhecimento, avaliação de risco e autoeficácia quanto a tromboembolismo venoso entre enfermeiros. **Acta Paul Enferm**, São Paulo, v. 33, p. 1-12, 2020. Disponível em: <https://share.google/XxGSacuR71Yo9Utsh>. Acesso em: 28 set. 2025.
- SIMÕES, M.R.L; MIRANDA, J.G.P.V; LARA, M.O; BARROSO, H.H. Escore de risco para tromboembolismo e prevenção em pacientes hospitalizados em uma clínica cirúrgica. **Enfermagem do centro-oeste mineiro**, Minas Gerais, v. 11, n. 4243, p. 1-8, 2021. Disponível em: <https://share.google/3bRmXAkjWHDHJV3H4>. Acesso em: 28 set. 2025.
- KEMITSKEI, J; BERTONCELLO, K.C.G; JESUS, S.C. Prevalência dos fatores de risco para trombose venosa profunda em pacientes cirúrgicos em unidade de terapia intensiva. **Arquivos de ciências da saúde da UNIPAR**, Umuarama, v. 25, n. 3, p. 175-183, 202. Disponível em: <https://share.google/LY7MWbgZHeIRHBrN0>. Acesso em: 28 set. 2025.

LIMA, Vivian Cristina G. Souza. **Eventos tromboembólicos em pessoas com câncer na pandemia da covid-19: contribuições para a prática de enfermagem.** 2023. 130 f. Tese (Doutorado Ciências e Cuidado em Saúde) – Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2023. Disponível em: <http://app.uff.br/riuff/handle/1/31107> . Acesso em: 28 set. 2025.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PERIOPERATÓRIO DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Laura Emanuely Costa Pinho

Graduanda em Enfermagem na Universidade da Amazônia (UNAMA).

Cristine Pinheiro de Sousa

Graduanda em Enfermagem na Universidade da Amazônia (UNAMA).

Samaria Almeida Pantoja Reis

Graduanda em Enfermagem na Universidade da Amazônia (UNAMA).

Octávio Augusto Barbosa Mendonça

Especialista em enfermagem do trabalho, enfermagem forense e MBA em Auditoria em Serviços de Saúde na Universidade da Amazônia (UNAMA).

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma condição clínica séria e complexa em que o coração não consegue bombear sangue de modo suficientemente eficaz para atender às demandas de oxigênio bem como de nutrientes dos tecidos, realizando-o apenas sob pressões elevadas. Essa síndrome pode surgir de alterações no funcionamento ou estrutura do coração com manifestações clínicas decorrentes da redução do fluxo sanguíneo ejetado ou das pressões elevadas, seja durante o repouso, seja durante a realização de atividade física. Devido a essa intervenção cirúrgica envolver um órgão vital, sempre pode trazer ansiedade entre pacientes e familiares. Considerando-se a complexidade inerente a essa intervenção e aos riscos associados a qualquer procedimento cirúrgico, é de suma importância discutir condutas que tornem esse processo benéfico.

Objetivo: Este estudo tem como objetivo analisar na literatura sobre os principais cuidados de enfermagem no período pré, intra e pós-operatório de pacientes adultos portadores de Insuficiência Cardíaca. **Metodologia:** Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa por meio de uma revisão integrativa da literatura. A busca foi realizada nas bases SciELO e LILACS, utilizando os descritores: “Insuficiência cardíaca”, “cirurgias cardíacas” e “perioperatório”. Foram incluídos artigos publicados entre 2020 e 2025, em inglês, espanhol e português, com acesso gratuito e texto completo. A seleção seguiu os critérios de relevância temática e contribuições para a prática da enfermagem. **Resultados e Discussão:** A avaliação das publicações, demonstra que a presença de elevados níveis de ansiedade no período pré-operatório está associada ao aumento de complicações no pós-operatório, ressaltando a necessidade de o enfermeiro realizar uma investigação sistematizada desse estado emocional, por meio de diagnóstico e utilização de instrumentos validados. Nessa perspectiva, com o intuito de favorecer a compreensão e orientar de forma mais precisa as intervenções de enfermagem, foi instituída a (SAEP) Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória. A partir da análise dos estudos que compõem esta pesquisa, foi possível reconhecer condutas relevantes que permitem ao enfermeiro promover maior segurança ao paciente durante o período perioperatório da cirurgia cardíaca. Essas práticas foram organizadas de forma mais detalhada nas seguintes categorias: identificação do paciente; comunicação efetiva na promoção da segurança cirúrgica; medidas de prevenção e controle de infecção; e segurança em saúde. A produção científica atual reúne protocolos assistenciais de enfermagem que contemplam o processo de desmame ventilatório, e extubação precoce, a mobilização pós-operatória em cirurgia cardíaca e o cuidado ao paciente submetido a procedimentos de troca valvar percutânea. **Considerações finais:** Os estudos analisados demonstram que a Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) é essencial para o cuidado seguro e integral de pacientes adultos com Insuficiência Cardíaca (IC) em cirurgia cardíaca. O papel do enfermeiro é multifacetado, abrangendo identificação, comunicação, prevenção de infecção e segurança. A existência de protocolos atuais para desmame ventilatório e mobilização confirma o avanço da prática especializada. Conclui-se que o aprimoramento contínuo da assistência, guiado pela SAEP e evidências, é determinante para melhores desfechos.

Palavras-chave: Cardiologia; Insuficiência Cardíaca; Cirurgia.

REFERÊNCIAS

SILVA, BN. da *et al.* Insuficiência Cardíaca: uma revisão de literatura sobre etiologia, fisiopatologia, padrões epidemiológicos e estratégias avançadas de tratamento. **Revista Brasileira de Revisão de Saúde**, v. 4, n. 5, pág. e71606, 2024. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/71606>. Acesso em 09 de out.2025.

SILVA, M. de C. *et al.* Equipe de enfermagem no pré-operatório de cirurgia cardíaca: revisão integrativa. **Revista Contemporânea**, v. 4, n. 5, p. e4461, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/4461>. Acesso em: 9 de out. de 2025.

ANDRADE, M. C. da C. e S. *et al.* **Protocolo assistencial de enfermagem: pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca** [livro eletrônico]. 1 ed. Nova Iguaçu: Editora dos Autores, 2023. Disponível em: <https://share.google/zZcOciyhrJ1VijJsO>. Acesso em: 9 de out. de 2025.

VIEIRA, N. F. . Segurança do paciente na assistência de enfermagem perioperatória de uma cirurgia cardíaca: uma revisão integrativa. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 3, p. 1983–2004, 5 abr. 2023.

CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO COMO CENÁRIOS DE SUSTENTABILIDADE

Clayseane Nunes Araújo

Acadêmica de Enfermagem, Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ)

Valéria Soares Bechir

Enfermeira, Mestre em Educação e Tecnologia de Enfermagem, Centro Universitário

Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ)

Introdução: A sustentabilidade envolve a preservação dos recursos naturais, desenvolvimento econômico e bem-estar social. Na área hospitalar, a Central de Material e Esterilização (CME) recebe os materiais contaminados e realiza a descontaminação, limpeza, desinfecção, preparo, empacotamento, esterilização, armazenamento e distribuição. Já o Centro Cirúrgico (CC) é um dos maiores consumidores da CME, visto que as cirurgias precisam de artigos processados de maneira segura para evitar infecção. Nesse processo são gerados resíduos que requerem manejo adequado. Portanto, é necessário criar estratégias que tragam redução de custos aos hospitais, amenizem os impactos ambientais e melhorem a qualidade de vida da população. **Objetivo:** Relatar a experiência de uma acadêmica de enfermagem ao participar de um evento científico voltado à saúde e sustentabilidade. **Metodologia:** Estudo descritivo, tipo relato de experiência, executado em agosto de 2024, no município de Belém-PA. **Resultados e Discussão:** O evento teve a duração de dois dias, com várias palestras, talk-show e mesas redondas. Com relação a sustentabilidade dentro do Centro Cirúrgico e da CME, foi comentado sobre as iniciativas que um hospital público de Belém tem adotado. 1) Sistema Informatizado, reduzindo o uso de papel. 2) Torneiras com sensores para diminuir o desperdício de água. 3) Iluminação em Led a fim de economizar energia. 4) Campanhas voltadas ao descarte correto do lixo, conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 5) Segregação de tecido SMS e também de grau cirúrgico para reciclagem. 6) Cell saver, equipamento que realiza autotransfusão sanguínea (recupera o sangue perdido na cirurgia, filtra as impurezas e devolve ao próprio paciente), logo, ameniza a necessidade de hemocomponentes. 7) Produtos biodegradáveis, como os bioplásticos presentes em implantes médicos, luvas e ampolas. Além disso, foi ressaltado o quanto a equipe de enfermagem desses setores pode colaborar, primeiro se sensibilizando com o tema e depois aderindo as propostas da gerencia hospitalar. **Conclusão:** A experiência proporcionou para a acadêmica compreender que saúde e sustentabilidade são conceitos atrelados. Dessa forma, as práticas sustentáveis precisam do apoio da enfermagem a fim de serem efetivadas na rotina do Centro Cirúrgico e da CME, pois isto reflete no cuidado com o planeta de forma geral.

Palavras-chave: Enfermagem; Saúde; Desenvolvimento Sustentável; Central de Esterilização e de Materiais; Centro Cirúrgico.

Área temática: Temas Transversais

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M.T et al. Sustentabilidade no Cenário do Centro Cirúrgico: Revisão da literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n.4, p. 1-9, 2021.

SOUSA, M.R.A et al. Sustentabilidade na Central de Material e Esterilização. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 11, p. 1-8, 2021.

INTEGRAÇÃO ENTRE SETORES NO CUIDADO AO PACIENTE CARDIOPATA

Clayseane Nunes Araújo

Acadêmica de Enfermagem, Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ)

Valéria Soares Bechir

Enfermeira, Mestre em Educação e Tecnologia de Enfermagem, Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ)

Introdução: O paciente cardiopata é aquele que apresenta alguma condição prejudicial ao bom funcionamento do coração. Certas patologias geram internação como o infarto, a aterosclerose, angina instável, a endocardite e a cardiomegalia. Dependendo da gravidade da doença, pode ser necessário realizar procedimento cirúrgico. No hospital, três setores são importantes no manejo do tratamento desse paciente: Clínica Cirúrgica, Centro Cirúrgico (CC) e Central de Material e Esterilização (CME). Para seguir o fluxo de atendimento hospitalar, é necessário organização e comunicação efetiva entre as equipes. Assim, uma assistência de qualidade pode ser ofertada. **Objetivo:** Relatar a experiência de uma acadêmica de enfermagem em um hospital público referência em cardiologia no Pará. **Metodologia:** Estudo descritivo, tipo relato de experiência, executado em outubro de 2024, no município de Belém-PA. **Resultados e Discussão:** A prática teve duração de três dias, e cada dia foi destinado a conhecer um setor diferente. No primeiro dia, conheceu-se a clínica cirúrgica. Estavam internados os pacientes operados e os que ainda aguardavam pela cirurgia. Logo, havia contato direto com o centro cirúrgico para agendar os procedimentos. O trabalho conjunto dos profissionais visava preparar física e psicologicamente os pacientes antes da cirurgia, além de recebe-los no pós-cirúrgico e continuar os cuidados. No segundo dia, conheceu-se o centro cirúrgico. Os pacientes da clínica eram recebidos conforme a programação estabelecida previamente. A equipe aplicava um check-list de cirurgia segura a fim de minimizar eventos adversos. Portanto, confirmava os dados do paciente, as condições pré-operatórias e os materiais/equipamentos cirúrgicos. No terceiro dia, conheceu-se a CME. Os profissionais eram acionados com antecedência e liberavam os artigos conforme o mapa de cirurgia. À medida que as cirurgias terminavam, os itens contaminados eram recolhidos, depois processados e distribuídos novamente. Existiam vários formulários: de entrega e recebimento, contagem de material, produtos danificados, entre outros. Dessa forma, era possível ter controle do estoque. Por fim, todos os dias esse ciclo se repetia, afinal se tratavam de cirurgias eletivas. **Conclusão:** A experiência proporcionou para a acadêmica entender que o paciente cardiopata requer de assistência multisetorial e multiprofissional. Logo, cada setor tem a sua importância e responsabilidade dentro do ambiente hospitalar, visando atender o paciente da melhor forma.

Palavras-chave: Enfermagem; Central de Esterilização e de Materiais; Centro Cirúrgico; Clínica Cirúrgica.

Área temática: Temas Transversais

REFERÊNCIAS

MESQUITA, D.S; TRINDADE, H.J.M; MEDEIROS, D.A. Gerenciamento de materiais e recursos no centro cirúrgico: A influência da organização na eficiência dos procedimentos. **Research, Society and Development**, v. 14, n. 6, p. 1-15, 2025.

SILIPRANDI, I.C; BRINGEL, A.S; ALVES, L.L. A importância do CME no centro cirúrgico. **Scire Salutis**, v. 12, n. 3, p. 1-8, 2022.

O PAPEL DA ENFERMAGEM NO PRÉ OPERATÓRIO PARA O CONTROLE DE INFECÇÕES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Caylane Juliane Ribeiro de Oliveira

Graduando em Enfermagem pelo Centro Universitário Metropolitano da Amazônia - UNIFAMAZ

Ana Cristina Rubim Costa

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Metropolitano da Amazônia - UNIFAMAZ

Paul Robert Myko John da Silva Braga

Graduando em Enfermagem pelo Centro Universitário Metropolitano da Amazônia - UNIFAMAZ

Introdução: A Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) é uma complicação que pode prejudicar tecidos epiteliais, celulares ou subcutâneos, fâscias e músculos, órgãos ou cavidades que foram manuseadas durante o ato cirúrgico. O papel do enfermeiro no pré-operatório é utilizar instrumentos que avaliem o risco de infecção, derivado de fatores progressos, idade ou doenças crônicas, assim como, promover junto ao paciente e seus familiares intervenções educativas relacionadas com autocuidado no pós-operatório. **Objetivo:** Dissertar sobre papel do enfermeiro no controle de infecções no pré-operatório. **Metodologia:** O estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, sendo realizado através de pesquisas em artigos científicos sobre o papel da enfermagem no pré operatório para o controle de infecções, baseou-se dados de cinco artigos da Scientific Eletronic Library Online – Scielo e Google Acadêmico, publicados no período de 2023 a 2025, usando como descritores; infecção de sítio cirúrgico; enfermagem; assistência pré operatória e centro cirúrgico. Obtiveram como critérios de inclusão artigos que abordavam a temática e foram publicados entre os anos de 2020 e 2025, já os critérios de exclusão foram artigos que não tinham enfoque na assistência de enfermagem no pré operatório. **Resultado e Discussão:** O estudo dos artigos revelou que a enfermagem tem um papel importante para o controle de infecções, e ele se dá desde a avaliação dos fatores de risco para infecção como fatores do paciente, cirúrgicos, ambientais e da equipe, como também medidas de higienização das mãos, paramentação adequada e utilização de técnicas antissépticas que reduzem significativamente os riscos para desenvolvimento de infecções. Cabe a enfermagem ações que visam essa redução, tendo como implementação o cuidado da pele através da higiene corporal (banho de aspersão) antes da cirurgia, a tricotomia de 1 a 2 horas antes, hidratação da pele, administração de profilaxia antimicrobiana. A enfermagem também proporciona assistência voltada na vigilância e monitoramento, educação e treinamento, cuidados no pré e pós-operatório e promoção da segurança através de protocolos que visam a prevenção e controle dos microrganismos que causam infecção. **Considerações finais:** Diante o exposto, conclui-se que as infecções bacterianas representam um importante desafio à segurança do paciente em procedimentos cirúrgicos, exigindo da equipe de enfermagem uma atuação técnica e preventiva contínua. No pré-operatório, o enfermeiro tem papel fundamental na implementação de medidas assépticas, na higienização adequada do paciente e na preparação do campo cirúrgico, reduzindo de forma eficiente os riscos de contaminação. Dessa forma, a enfermagem, em conjunto com a equipe multidisciplinar, assume papel indispensável na prevenção e controle das infecções, garantindo maior segurança, qualidade e eficácia na recuperação cirúrgica.

Palavras-chave: Enfermagem; Controle de Infecção; Assistência.

Área Temática: Segurança do Paciente e do Profissional no CC e CME.

REFERÊNCIAS

ALVIM, André Luiz Silva; COUTO, Bráulio Roberto Marinho Gonçalves; GAZZINELLI, Andrea. Qualidade das práticas dos profissionais dos programas de controle de infecção no Brasil: estudo transversal. *Esc Anna Nery Revista de Enfermagem*, Rio de Janeiro, v. 27, e20220229, 2023. Periodikos

FORMIGA, Jeovana Felix; OLIVEIRA, Geane Silva; SOUZA, Anne Caroline de; CASIMIRO, Maria Raquel. PAPEL DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES OPERATÓRIAS. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 11, n. 5, p. 1641–1650, 2025. DOI: 10.51891/rease.v11i5.19084. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/19084>. Acesso em: 10 out. 2025.

OLIVEIRA, Mayra de Castro; DALCÓL, Camila; CARVALHO, Rhanna Emanuela Fontenele Lima de; POVEDA, Vanessa de Brito. Patient participation in surgical site infection prevention: perceptions of nurses, physicians and patient. *Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo*, v. 57, 2023. DOI: 10.1590/1980-220X-REEUSP-2022-0459pt. Revistas USP+1

SANTOS, Gabriella Barros dos; ALMEIDA, Talita Hevilyn Ramos da Cruz; SILVA, Myria Ribeiro da; outros. Methods to prevent surgical site infection: an integrative review. *Research, Society and Development*, vol. 13, n. 5, 2024. DOI: 10.33448/rsd-v13i5.45783. RSD Journal

SANTOS, Janessa Vieira; FLORES, Paula Vanessa Peclat; FERREIRA, Marcus Vinícius da Cunha; outros. *Surgical site infection and nurse telemonitoring in the postoperative period: a scoping review*. *Online Brazilian Journal of Nursing*, vol. 23, 2024-01-02. DOI: 10.17665/1676-4285.20246673. OBJ Nursing

A INFLUÊNCIA DA ÉTICA PROFISSIONAL NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DA ENFERMAGEM NO CENTRO CIRÚRGICO

Gabrielly Cristina Coelho Gonçalves

Acadêmico de Enfermagem pela Universidade da Amazônia (UNAMA)

Dalila Silva Lavor Pantoja

Acadêmico de Enfermagem pela Universidade da Amazônia (UNAMA)

Jully Greyce Freitas De Paula Ramalho

Introdução: O Centro Cirúrgico (CC) é um ambiente hospitalar de alta complexidade, Destinado a procedimentos invasivos, onde o paciente se encontra em máxima Vulnerabilidade. Nesse contexto, a equipe de enfermagem exerce papel essencial na Assistência técnica, coordenação e gestão do cuidado. A qualidade e a segurança da Assistência estão diretamente ligadas ao desempenho ético do profissional. A ética no CC Orienta as ações e decisões dos enfermeiros, garantindo o cumprimento de normas, a proteção Dos direitos do paciente e preservação da dignidade humana em momentos de extrema Fragilidade. A conduta ética é indispensável para evitar falhas, que podem comprometer a Saúde e a vida do indivíduo. **Objetivo:** Analisar a influência da ética profissional no Desempenho das funções da enfermagem no CC. **Metodologia:** Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, utilizando artigos encontrados nas seguintes bases de dados PubMed. Foram incluídos artigos completos, gratuitos, publicados no período de 2020 a 2025, nos idiomas português e inglês, que abordassem a ética dos profissionais de Enfermagem e sua relação com o CC. Foram selecionados 5 artigos, dentre 16 encontrados, sendo 3 em inglês e 2 em português. **Resultados e Discussão:** A análise dos Artigos evidenciou que a relação entre paciente e enfermeiro no CC é sustentada por princípios Éticos, principalmente diante da vulnerabilidade do paciente cirúrgico, que encontra-se Frequentemente sedado ou inconsciente. Diante dessa condição, a confiança na equipe de Enfermagem se estabelece como o alicerce do cuidado. O desempenho ético do enfermeiro no CC Assegura que os direitos básicos do paciente serão mantidos, prevenindo atos de negligência, Imprudência ou imperícia. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) atua Como guia indispensável, sobretudo na proteção da dignidade e da privacidade do indivíduo. A quebra de sigilo ou a violação da privacidade do paciente configuram falhas ética graves, Que podem resultar em danos físicos ou psicológicos permanentes, transformando o Momento da cirurgia, que deveria ser de cura, em uma experiência de violação e desrespeito. Portanto, a ética não deve ser vista como um conjunto de normas abstratas, mas como um Componente indispensável que permeia todas as ações da enfermagem, pois, ela que sustenta a Segurança do paciente e assegura que o exercício profissional seja pautado na responsabilidade, no Compromisso e no respeito à vida. No ambiente cirúrgico, onde as decisões são rápidas e as Situações críticas, a ética é o eixo que equilibra a técnica e a humanidade, garantindo que o Cuidado seja, acima de tudo, ético, seguro e compassivo. **Conclusão:** A ética profissional é Um pilar da assistência de enfermagem no CC. O desempenho ético do enfermeiro promove A dignidade e os direitos do paciente submetido a procedimentos invasivos. Ademais, Qualquer falha ética compromete a vida e a integridade do indivíduo, violando o vínculo de Cuidado. Portanto, a conduta ética rigorosa é essencial para o sucesso técnico, a humanização Da assistência e a proteção do paciente em seu momento de fragilidade.

Palavras-chave: Ética profissional; Enfermagem; Centro Cirúrgico

Área temática: Segurança do Paciente e do Profissional no CC e CME

REFERÊNCIAS

PAIS, F. V. Os desafios éticos da inteligência artificial na cirurgia plástica. **Ver. Bras. Cir. Plást.**, São Paulo, v. 40, p. 1-10, 2025.

HAN, J.; LEE, H. J. Ethical issues in the operating room: A scoping review. **Nurs. Ethics**, v.31, n. 4, p. 472-492, jun. 2024.

AGLEDAHL, K. M. Ethics in the operating room: a systematic review. **BMC Med. Ethics**, v. 25, n. 1, art. 85, nov. 2024.

BRITO, A. C. S. C.; BRITO, M. E. R.; VIEIRA, J. S. O papel do enfermeiro no centro cirúrgico. In: **Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem**, 21., 2018, Campinas. Anais eletrônicos... Campinas: Cofen, 2018. P. 27540.

SILVA, R. S.; LOPES, M. G.; COSTA, P. R. Precarious work at a surgical center: implications For the organization and health of nursing professionals. **Ver. Bras. Saúde Ocup.**, v. 48, art. E21, 2023.

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM PESSOAS VIVENDO COM HIV E AIDS: CUIDADOS, ESTIGMAS E PRECONCEITOS

Frankcelia Souza Camargo

Graduanda em enfermagem, pela Universidade da Amazônia – UNAMA

Lucas Felipe Santos Fernandes

Graduanda em enfermagem, pela Universidade da Amazônia – UNAMA

Raendrea dos Santos Sacramento

Graduanda em enfermagem, pela Universidade da Amazônia – UNAMA

Jully Greyce Freitas de Paula Ramalho

Enfermeira, Mestre em Enfermagem pela Universidade do Estado do Pará – UEPA

Introdução: Os avanços na terapêutica antirretroviral transformaram o HIV e a AIDS em uma condição crônica controlável, permitindo que Pessoas Vivendo com HIV e AIDS (PVHA) tenham maior expectativa e qualidade de vida. Entretanto, o estigma e o preconceito associados à infecção ainda representam barreiras significativas no contexto hospitalar, especialmente durante procedimentos cirúrgicos. Muitos profissionais de saúde, por medo de contaminação ou falta de informação, adotam práticas discriminatórias que comprometem a integralidade e a humanização do cuidado. A equipe de enfermagem, ao estar na linha de frente do atendimento, desempenha papel essencial na promoção de um cuidado ético, livre de julgamentos e pautado em princípios de biossegurança e empatia. Assim, compreender os desafios enfrentados por (PVHA) no ambiente cirúrgico é fundamental para garantir a segurança do paciente, o respeito à dignidade humana e a efetividade das práticas de enfermagem baseadas em evidências. **Objetivo:** Analisar os cuidados de enfermagem no contexto dos procedimentos cirúrgicos em (PVHA), discutindo os estigmas e preconceitos enfrentados por esses pacientes durante a assistência. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando as bases de dados SciELO, LILACS e BDENF. Utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Cuidados de saúde”, “Procedimentos Cirúrgicos” e “HIV”, combinados com os operadores booleanos “And” e “Or”. Foram incluídos artigos completos, publicados nos anos de 2019 a 2024, em português, inglês e espanhol, que abordassem a assistência de enfermagem a PVHA no contexto hospitalar e cirúrgico. Excluíram-se estudos duplicados, incompletos ou que não contemplavam a temática proposta. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados cinco artigos para análise. **Resultados E Discussão:** Os estudos apontam que o principal desafio enfrentado por PVHA em procedimentos cirúrgicos é o preconceito institucional, manifestado por meio de atitudes de afastamento, medo e julgamentos morais por parte de alguns profissionais. Tais atitudes comprometem o vínculo terapêutico da equipe no cuidado. Além disso, observou-se a necessidade de capacitação contínua das equipes de saúde quanto ao manejo seguro e humanizado desses pacientes, reforçando a importância da educação permanente em biossegurança e da desconstrução de estigmas. A prática do cuidado em saúde deve estar pautada em protocolos técnicos e éticos que assegurem o sigilo, a empatia e a integralidade do cuidado. Iniciativas que promovem a sensibilização dos profissionais de saúde contribuem para a redução da discriminação e para o fortalecimento de uma cultura de respeito e acolhimento dentro dos serviços cirúrgicos. **Conclusão:** Os resultados evidenciam que o estigma e o preconceito ainda permeiam o cuidado cirúrgico a PVHA, comprometendo a qualidade e a humanização da assistência. A formação e a educação permanente dos profissionais são estratégias essenciais para aprimorar a segurança, reduzir riscos ocupacionais e assegurar um atendimento ético, empático e livre de preconceitos. Reafirmando um papel social e técnico na promoção de um cuidado integral e digno às PVHA.

Palavras-chave: HIV; Procedimentos Cirúrgicos; Humanização da Assistência.

Área Temática: Segurança do paciente e profissional no CC e CME.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Índice de Estigma 2025 revela que 50% das pessoas vivendo com HIV no Brasil já sofreram discriminação. **Secretaria-Geral**, 08 mai. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/noticias/2025/maio/indice-de-estigma-2025-revela-que-50-das-pessoas-vivendo-com-hiv-no-brasil-ja-sofreram-discriminacao>. Acesso em: 14 out. 2025.
- Cruz, M.L.S, et. al., Estigmas relacionado ao HIV entre jovens em transição para a clínica de adultos num hospital público no Rio de Janeiro, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**. V26, n07. Acesso em 13 de outubro de 2025.

EL SALVADOR. **Ministerio de Salud. *Lineamientos técnicos para la Profilaxis Pre-Exposición al VIH (PrEP) / Technical Guidelines for HIV Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP)***. San Salvador: MINSAL, jun. 2024. 59 p. Ilus., tab. Acesso: em 14 de outubro m

LUZ, P. M. et al. *Translation and validation of the Short HIV Stigma Scale in Brazilian Portuguese*. **Health and Quality of Life Outcomes**, v. 18, n. 1, p. 322, 2 out. 2020.. Acesso: em 14 de outubro de 2025

SECANHO, M. S. et al. HIV, cirurgia plástica e Brasil: uma revisão narrativa. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, v. 36, n. 3, p. 309–314, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5935/2177-1235.2021RBCP0096>. Acesso em 13 de outubro de 2025

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS NA REGIÃO NORTE DO BRASIL

Dandara Nazareth Monchery de Souza

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade da Amazônia – Unama.

Nakerley Barros Gerhardt

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade da Amazônia – Unama.

Silvane de Jesus Lopes Ramos

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade da Amazônia – Unama.

Perla Katheleen Valente Corrêa

Enfermeira, Especialista em Saúde Coletiva e Saúde Indígena, Mestre em Enfermagem e Doutoranda em Virologia pelo Instituto Evandro Chagas.

Introdução: O transplante de órgãos é um dos procedimentos mais eficazes na promoção da vida e da saúde de pessoas com doenças crônicas graves ou falência de órgãos, representando esperança de melhora na qualidade de vida. No entanto, o processo de doação de órgãos ainda enfrenta inúmeros desafios, principalmente nas regiões com menor estrutura hospitalar e baixo alcance de informação. A Região Norte do Brasil apresenta índices reduzidos de doação em comparação com outras regiões do país, cenário influenciado por fatores culturais, sociais e estruturais que dificultam a ampliação das doações e a efetividade dos transplantes. **Objetivos:** Analisar os principais desafios e perspectivas relacionados à doação de órgãos na Região Norte do Brasil. **Metodologia:** Trata-se de um estudo retrospectivo, com abordagem quantitativa e epidemiológica, desenvolvido por meio da análise de dados secundários sobre doação de órgãos na Região Norte, no período de 2020 a 2024. As informações foram coletadas nos relatórios anuais do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), publicados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), disponíveis em seu site oficial. Os dados utilizados são públicos e não contêm informações que identifiquem os indivíduos, atendendo à Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que regula as pesquisas envolvendo seres humanos. **Resultados e Discussão:** Evidenciou-se que entre 2020 e 2024, a doação de órgãos na região norte passou por oscilações marcadas pela pandemia, mas apresentou sinais de recuperação nos anos seguintes. Houve uma variação nas taxas de doadores que foi 15, 8 a 19,1 pmp, Rondônia, Pará e Amazonas liderando as doações. O Pará destacou-se nos transplantes renais com 149 cirurgias, enquanto o Acre realizou 30 transplantes de fígado. A maioria dos doadores era do sexo masculino, sendo o TCE e AVC as principais causas de morte encefálica. Apesar dos avanços, cerca de 58% das famílias ainda recusaram a doação, mostrando impacto da desinformação. **Conclusão:** O estudo demonstrou que a doação de órgãos na Região Norte ainda enfrenta obstáculos significativos, como a desinformação da população e as desigualdades regionais que afetam a estrutura hospitalar. No entanto, há perspectivas positivas, desde que sejam intensificadas ações educativas, campanhas de conscientização e capacitação de profissionais de saúde. Tais medidas são fundamentais para promover uma cultura de doação, reduzir as filas de espera e fortalecer a política de transplantes no Brasil, reafirmando a doação de órgãos como um ato de solidariedade e valorização da vida.

Palavras-chave: doação de órgãos; transplantes; desafios; Região Norte.

REFERÊNCIAS

SOLON, A. A. B.; SILVA, L. C.; MOREL, A. N.; ALENCAR, S. R. M.; GONÇALVES, A. C.; REIS, C. A.; SAMPAIO, R. L.; NASCIMENTO, D. N. M.; SOUSA, T. M.; PESSOA, V. L. M. P. Conhecimento da equipe de enfermagem sobre o processo de doação de órgãos e tecidos para transplante. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 25, p. e18212, 2025. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e18212.2025>.

MORAES, Ícaro Natan da Silva et al. **Transplante de órgãos na Região Norte do Brasil: DESAFIOS E AVANÇOS NO PANORAMA ATUAL**. XX Congresso Médico Amazônico - Belém - Pará, 2024. Disponível em:

<https://doity.com.br/anais/xxcma/trabalho/380419>.

CORSI, C. A. C.; ASSUNÇÃO, L. A.V.; MONTEIRO, S. L.; SCARPELINI, K. C. G.; BENTO, R. L.; RIBEIRO, M.S. et al. A Importância da Reconstituição do Corpo de Doadores de Órgãos e Tecidos: um Olhar Sobre a Dignidade Humana.

Brazilian Journal of Transplantation [Internet]. V. 27: e1624, 2024. DOI: https://doi.org/10.53855/bjt.v27i1.566_PORT.

SOUZA, S. V.; UMBELINO, F. S. C.; BERNARDO, S. M. R.; CONCEIÇÃO, R. C. S.; PASSARELLI, T. P.; RIBEIRO, S. S. D. A Efetividade do Processo de Doação de Órgãos Frente a Nova Legislação. **Nursing Edição Brasileira**, [Internet]. V. 23, n. 264, p. 4018–4035, 2020. DOI: <https://doi.org/10.36489/nursing.2020v23i264p4018-4035>.

ABTO, **Associação Brasileira de Transplante de Órgãos**. Registro Brasileiro de Transplantes: 2024-ANUAL-naoassociados-1-1.pdf. Disponível em: <https://site.abto.org.br/wp-content/uploads/2024/11/RBT2024-3t-abto-populacao.pdf>.

A RECUSA FAMILIAR COMO DESAFIO NO PROCESSO DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS NO BRASIL

Silvane de Jesus Lopes Ramos

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade da Amazônia – Unama.

Dandara Nazareth Monchery de Souza

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade da Amazônia – Unama.

Nakerley Barros Gerhard

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade da Amazônia – Unama.

Perla Katheleen Valente Corrêa

Enfermeira, Especialista em Saúde Coletiva e Saúde Indígena, Mestra em Enfermagem e Doutoranda em Virologia pelo Instituto Evandro Chagas.

Introdução: A doação de órgãos é um ato de solidariedade primordial de amor ao próximo, pois, na maioria das vezes é a única alternativa de sobrevivência de inúmeros pacientes que aguardam por um transplante. Porém, apesar dos avanços nas políticas públicas e campanhas de conscientização, a recusa familiar representa um dos principais fatores que contribui para que o número de doadores seja insuficiente para atender à demanda de pacientes em lista de espera. A legislação determina que, mesmo com a confirmação de morte encefálica, a doação de órgãos só é permitida mediante a autorização familiar. **Objetivos:** Analisar os principais motivos que levam à recusa familiar no processo de doação de órgãos. **Metodologia:** Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) de caráter descritivo, as buscas foram realizadas nas bases de dados BDNF, Google Acadêmico e Scielo, com os seguintes descritores “doação de órgãos” e “recusa familiar”, estes foram combinados com o operador booleano “AND”. Após aplicabilidade dos critérios de elegibilidade e leitura dos artigos encontrados na base de dados, selecionaram-se quatro artigos para compor a revisão, nos idiomas português, inglês e espanhol que correspondiam ao objetivo do estudo, nos últimos cinco anos. Excluíram-se artigos repetidos nas bases de dados selecionadas, que não contemplavam a temática do estudo e toda a leitura cinzenta. **Resultados e Discussão:** A recusa familiar para autorizar a doação de órgãos e tecidos humanos se mantém em alta ao longo dos anos, representa um desafio complexo que afeta a prática de transplantes e não envolve somente a retirada de órgãos de um paciente doador, envolve um ser que tem histórias, crenças, valores. Diante das inúmeras causas de não concretização da doação, a falta de informação se destaca sobre o processo e a desinformação da família sobre o desejo do seu ente querido em vida, crenças religiosas, dúvidas sobre a integridade do corpo. **Conclusão:** É indiscutível a contribuição do enfermeiro no processo de doação de órgãos e tecidos, bem como no acolhimento dos seus familiares. Nesse aspecto, ainda há muito que ser feito para melhorar essa realidade, e assim, aumentar o número de doações, através da implementação de medidas como campanhas educativas voltadas à importância da doação para conscientização da população e práticas de educação continuada para a equipe multidisciplinar na abordagem familiar.

Palavras-chave: Doação de Órgãos; Recusa familiar; Enfermagem.

REFERÊNCIA

MARQUES, M. C.; MELO, A. G. A Atuação do Enfermeiro Frente as Fragilidades Encontradas no Processo de Doação de Órgãos. *Revista Faculdade do Saber*, [Internet]. V. 9, n. 21, 2024. Disponível em: <https://rfs.emnuvens.com.br/rfs/article/view/276>.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2001]. **Lei Nº 10.211, de 23 de março de 2001**. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10211.htm.

CORSI, C. A. C.; ASSUNÇÃO, L. A. V.; MONTEIRO, S. L.; SCARPELINI, K. C. G.; BENTO, R. L.; RIBEIRO, M. S. et al. A Importância da Reconstituição do Corpo de Doadores de Órgãos e Tecidos: um Olhar Sobre a Dignidade Humana. *Brazilian Journal of Transplantation* [Internet]. V. 27: e1624, 2024. DOI: https://doi.org/10.53855/bjt.v27i1.566_PORT. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bjt/a/VMYgYVDbJFYKrNTFvnp3dQ/>.

SOUZA, S. V.; UMBELINO, F. S. C.; BERNARDO, S. M. R.; CONCEIÇÃO, R. C. S.; PASSARELLI, T. P.; RIBEIRO, S. S. D. A Efetividade do Processo de Doação de Órgãos Frente a Nova Legislação. *Nursing Edição Brasileira*, [Internet]. V.

23, n. 264, p. 4018–4035, 2020. DOI: <https://doi.org/10.36489/nursing.2020v23i264p4018-4035>. Disponível em: <https://revistanursing.com.br/index.php/revistanursing/article/view/707>